

UNAMA

**UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA – UNAMA
CURSO DE BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO**

FRANCIANE DE NAZARÉ SOUSA OLIVEIRA

**ARQUITETURA SUSTENTÁVEL NA AMAZÔNIA:
UM DIÁLOGO ENTRE O PASSADO E O PRESENTE**

**BELÉM/PA
2023**

FRANCIANE DE NAZARÉ SOUSA OLIVEIRA

**ARQUITETURA SUSTENTÁVEL NA AMAZÔNIA:
UM DIÁLOGO ENTRE O PASSADO E O PRESENTE**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a
Universidade da Amazônia (UNAMA), como
requisito para a obtenção de grau de Bacharel em
Arquitetura e Urbanismo.
Orientação Prof.^a. PhD. Dula Maria Bento de Lima

BELÉM/PA
2023

AGRADECIMENTOS

A conclusão deste trabalho foi viabilizada graças à colaboração de diversas pessoas e instituições, cujo apoio logístico, generosidade e amizade superaram os desafios que se apresentaram ao longo do percurso. Neste momento, expresso meu profundo agradecimento a todos que, de maneira direta ou indireta, contribuíram para a concretização deste projeto, destacando:

À Universidade da Amazônia (UNAMA), pela oportunidade de estudar e me desenvolver como arquiteta e urbanista. Ao Programa Universidade para Todos (PROUNI), pelo concedimento da bolsa integral que possibilitou a realização deste curso. Aos dedicados professores desta instituição, que compartilharam preciosos conhecimentos e experiências, enriquecendo notavelmente minha formação acadêmica e profissional.

À minha professora, orientadora e amiga Dula Lima, cuja generosidade em partilhar seus conhecimentos teóricos e profícua experiência profissional contribuiu de maneira significativa para meu desenvolvimento. Expresso minha gratidão, acompanhada de sincera admiração.

Aos meus queridos amigos, em especial Yasmin Vitória Sousa e Thais Oliveira, cujo amor fraternal, apoio e compreensão diante das minhas singularidades são inestimáveis. Ao José Maria, meu sogro, agradeço o carinho e por ser uma pessoa muito querida, confiável e sempre presente. A vocês, minha profunda gratidão e afeto.

À minha família, em particular, meus avós, Raimunda dos Santos Oliveira e Francisco Pedro Oliveira, que me criaram como filha, e ao segundo expresso meu reconhecimento por nunca duvidar da minha capacidade e por sempre incentivar meus estudos e aspirações. À minha filha felina, Mikasa, criatura árbitra de presença cativante, pela companhia vistosa e por trazer momentos de alegria e leveza.

Por fim, à Thalíta Garcez, minha companheira de vida e, possivelmente, de muitas outras existências. Meu alicerce e luz. Com ela, redescobri a capacidade de sonhar e encontrei motivação e razão para perseguir meus objetivos.

A todos, expresso minha mais profunda gratidão e estima.

(...) é lícito dizer que o homem se cultiva e cria a cultura no ato de estabelecer relações, no ato de responder aos desafios que a natureza coloca, como também no próprio ato de criticar, de incorporar a seu próprio ser e de traduzir por uma ação criadora a experiência humana feita pelos homens que o rodeiam ou que o precederam. (FREIRE, 1980, p. 38)

RESUMO

Este trabalho propõe uma reflexão acerca da arquitetura sustentável na Amazônia, investigando as condições precárias de moradia das comunidades ribeirinhas urbanas de Belém, Pará, de forma a evidenciar a necessidade de projetos de habitações sociais que incorporem práticas sustentáveis e tecnologias construtivas que garantam qualidade de vida e proteção ambiental. A pesquisa, de natureza dialógica, aborda indicadores de sustentabilidade e analisa a arquitetura vernacular da região como solução para a eficiência em habitações sociais na Amazônia. Além disso, o trabalho aponta para o papel essencial do urbanismo sustentável em conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, tendo como referência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Por meio da identificação de medidas viáveis de intervenção urbana em Belém, como o incentivo ao Selo Azul da Caixa, busca-se promover a arquitetura equilibrada e resiliente, com foco na prevenção e mitigação de riscos socioambientais. A experiência de Belém como cidade das águas é vista como um desafio e uma oportunidade para a integração de soluções inovadoras e holísticas, de modo a garantir a sustentabilidade urbana na Amazônia. A pesquisa reforça a importância do engajamento social em prol da urbanização integrada a cultura e a sustentabilidade para a região.

Palavras-chave: Arquitetura sustentável, Amazônia, ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

ABSTRACT

This work proposes a reflection on sustainable architecture in the Amazon, investigating the precarious housing conditions of urban riverside communities in Belém, Pará, in order to highlight the need for social housing projects that incorporate sustainable practices and construction technologies that guarantee quality of life and environmental protection. The research, of a dialogical nature, addresses sustainability indicators and analyzes the region's vernacular architecture as a solution for efficiency in social housing in the Amazon. Furthermore, the work points to the essential role of sustainable urbanism in reconciling economic development with environmental preservation, using the UN Sustainable Development Goals (SDGs) as a reference. By identifying viable urban intervention measures in Belém, such as encouraging the Caixa Blue Seal, the aim is to promote a more democratic, balanced and resilient architecture, with a focus on preventing and mitigating socio-environmental risks. Belém's experience as a water city is seen as a challenge and an opportunity for the integration of innovative and holistic solutions, in order to guarantee urban sustainability in the Amazon. The research reinforces the importance of social engagement in favor of urbanization integrated with culture and sustainability for the region.

Keywords: Sustainable architecture, Amazon, SDGs (Sustainable Development Goals).

LISTAS DE FIGURAS

Figura 1 - Vista área da cidade de Belém-PA	5
Figura 2 – Palafitas em Belém.....	6
Figura 3 - Mapa comparativo entre áreas alagáveis e aglomerados subnormais	7
Figura 4 - Os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável	9
Figura 5 - Aspectos da arquitetura indígena da Amazônia atual	15
Figura 6 - Cultura Construtiva na Amazônia.....	15
Figura 7 – Residência Onda Amarela - Tipo casa-pátio (varanda), Arquiteto Milton Monte .	18
Figura 8 - Síntese sobre o tipo palafita amazônico.....	19
Figura 9 - Categorias de crédito LEED	22
Figura 10 - Zoneamento Bioclimático Brasileiro	23
Figura 11 - Relação do Selo Caixa Azul com os ODS	28
Figura 12 - Palafitas ao longo do Rio Guamá em Belém do Pará.....	31
Figura 13 - Mapa de localização e de hipsometria da cidade de Belém/PA.....	32
Figura 14 - Doca do Reduto antes e depois do Porto	33
Figura 15 - Canal da Tv. Quintino Bocáiuva bacia da Estrada Nova.....	34
Figura 16 - Entornos do Ver-o-Peso, em época das "águas de março".....	35
Figura 17 - Registro histórico das cotas de maré em Belém do Pará.....	36
Figura 18 - Mapa de Alagamento em Belém.....	37
Figura 19 - Macrozoneamento de Belém-Pa	38
Figura 20 - Zoneamento de Belém-Pa.....	39
Figura 21 - Zoneamento Especial de Belém-PA	40
Figura 22 - Foto das Unidades Habitacionais tipo Sobrado	48
Figura 23 - Habitações modificadas	52
Figura 24 - Planta baixa de uma casa modificada do Projeto Taboquinha.....	52
Figura 25 - Projeto de Severiano Porto para residência de Robert Schuster.....	55
Figura 26 - Fotografia da Residência Robert Schuster.....	56
Figura 27 - Planta baixa dos pavimentos térreo, primeiro e segundo.	57
Figura 28 - Fachada da Residência Schuster	58
Figura 29 - Parque De Ceuvel	59
Figura 30 - Vista área de De Ceuvel.....	60
Figura 31 - De Ceuvel: Ressignificando o Verde Urbano	62
Figura 32 - Mapa de localização do bairro Condor no estado do Pará.....	64

Figura 33 - Delimitação da área do terreno	64
Figura 34 - Mapa de hierarquia viária da área circundante	65
Figura 35 - Mapa de serviços e equipamentos públicos	66
Figura 36 - Mapa topográfico.....	67
Figura 37 - Temperatura média em Belém	67
Figura 38 - Orientação solar no terreno.....	68
Figura 39 - Mapa de Microclima e Vegetação.....	69
Figura 40 - Fotos do Terreno	69
Figura 41 - Croqui do conjunto habitacional.....	71
Figura 42 - Croqui da unidade habitacional	72
Figura 43 - Planta baixa do Conjunto Habitacional	75
Figura 44 - Detalhe da Passarela	76
Figura 45 - Perfil Viário.....	77
Figura 46 - Layout da Unidade Habitacional	78
Figura 47 - Planta de Cobertura.....	79
Figura 48 - Fachadas	80
Figura 49 - Vista área do Conjunto.....	81
Figura 50 - Representação do Pátio Central	81
Figura 51 - Bicicletário compartilhado.....	82
Figura 52 - Passarelas.....	Erro! Indicador não definido.
Figura 53 - Casas de frente pra Av. Bernardo Sayão	82
Figura 54 - Unidade de habitação.....	83
Figura 55 - Sala de Jantar	83
Figura 56 - Mesa de Jantar	84
Figura 57 - Cozinha.....	85
Figura 58 - Sala de Estar	85
Figura 59 - Corredor.....	86
Figura 60 - Vista para o Jardim de Inverno	86
Figura 61 - Quarto - imagem 01	87
Figura 62 - Quarto - imagem 02	87

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Quadro resumo - categorias, critérios, pontuação e classificação	25
Tabela 2 - Descrição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)	26
Tabela 3 - ANEXO X - Quadro de aplicação de modelos urbanísticos	41
Tabela 4 - ANEXO 04 – quadro de modelos urbanísticos	42
Tabela 5 - Relação entre os requisitos da NBR 15575-1:2021 e os sistemas construtivos utilizados para edificações habitacionais	46
Tabela 6 - Tabela de referências projetuais	47
Tabela 7 - Síntese do projeto.....	49
Tabela 8 - Unidades habitacionais do Projeto Taboquinha	51
Tabela 9 - Respostas dos moradores quanto as casas	53
Tabela 10 – Programa de necessidades.....	74
Tabela 11 – Síntese da Integração da Norma NBR 15575-1:2021 no Projeto Arquitetônico..	89
Tabela 12 – Síntese da Integração entre o Selo Caixa e o Projeto Arquitetônico.....	90
Tabela 13 – Síntese da Integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Projeto Arquitetônico	91

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	5
1.1	PROBLEMÁTICA.....	9
1.2	OBJETIVOS.....	10
1.2.1	Objetivo Geral	10
1.2.2	Objetivos Específicos.....	10
1.3	JUSTIFICATIVA.....	10
1.4	METODOLOGIA.....	11
1.4.1	Arquitetura sustentável na Amazônia: pesquisa dialógica	11
1.4.2	Indicadores de sustentabilidade para edifícios	12
2	ARQUITETURA DA AMAZÔNIA: VERNACULAR E CONTEMPORÂNEO	14
3	SUSTENTABILIDADE NA ARQUITETURA	20
3.1	INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE.....	21
3.2	OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA ONU.....	26
4	BELÉM: CIDADE E ÁGUA.....	30
4.1	RIOS, VÁRZEAS E DESAFIOS EM BELÉM	31
5	REFERENCIAL JURÍDICO E NORMATIVO.....	38
5.1	PLANO DIRETOR DE BELÉM-PA	38
5.2	SISTEMA NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	43
5.3	NORMA DE DESEMPENHO DE EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS.....	43
6	REFERENCIAL PROJETUAL.....	47
6.1	PROJETO DO CONJUNTO HABITACIONAL TABOQUINHA	47
6.2	RESIDÊNCIA SCHUSTER DE SEVERIANO PORTO	54
6.3	REGENERAÇÃO URBANA EM DE CEUVEL	59
7	PROJETO	64
5.1	LEVANTAMENTO DE DADOS.....	64
5.1.1	Área de estudo.....	64
5.1.2	Mapa de hierarquia viária.....	65
5.1.3	Mapa de serviços e equipamentos públicos.....	65
5.1.4	Mapa topográfico	66

5.1.5	Mapas de Microclima.....	67
5.2	CONCEITO.....	70
5.3	PARTIDO ARQUITETÔNICO.....	71
5.4	ESTUDO PRELIMINAR.....	73
5.4.1	Programa de necessidades e pré-dimensionamento	73
5.5	ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO.....	74
5.6	IMAGENS DO PROJETO	80
5.7	MEMORIAL JUSTIFICATIVO.....	88
8	CONSIDERAÇÕES FINAIS	93
	REFERÊNCIAS	94
	APÊNDICE A – Anteprojeto arquitetônico de conjunto habitacional sustentável	101

1 INTRODUÇÃO

“Traz do sonho pro mundo / Quem já não o queria / Palafitas, trapiches, farrapos / Filhos da mesma agonia” (PARALAMAS DO SUCESSO, 1986). Esses versos retratam a realidade de muitos moradores da Amazônia, que vivem em condições de moradias precárias, mas que também expressam uma cultura singular e resistente. A cultura é um processo contínuo e inevitável na história, representando a interação entre o sujeito produtor e o objeto produzido. Os seres humanos são inerentemente culturais, “a partir dela o homem se identifica e modifica de acordo com as suas necessidades” (VANNUCCHI, 2002, p. 24).

Na Amazônia, a relação cidade-região assume singularidade, com a floresta intrinsecamente associada à particularidade regional (TRINDADE JR, 2010). Belém, localizada no Pará, exemplifica isso, com habitações em áreas aquosas refletindo uma forma de habitar que expressa a identidade cultural conectada às águas circundantes. Essa dinâmica é evidente em feiras, portos e trapiches, onde as relações entre águas e moradores se manifestam (MENEZES; PERDIGÃO, 2020). A Figura apresenta uma perspectiva aérea de Belém, ilustrando essas relações.

Figura 1 - Vista aérea da cidade de Belém-PA

Fonte: Rede Pará (2020). Disponível em: < <https://redepara.com.br/Noticia/213836/obra-no-solar-da-beira-valoriza-a-historia-em-cada-detalle>>. Acesso em: 14 nov. 2023

Em Belém, a natureza amazônica confere à cidade o aspecto envolto por águas, onde o Rio desempenha papel fundamental na paisagem e economia, moldando a singularidade cênica da cidade (ARAÚJO, 1995). Essa característica destaca a interconexão entre a cidade e

seu entorno fluvial, influenciando a arquitetura vernacular amazônica que, por sua vez, reflete a identidade regional adaptada às condições da várzea. As palafitas são exemplo emblemático dessa arquitetura, que consiste em habitações elevadas sobre estacas, construídas com materiais locais e de baixo custo, que permitem a convivência com as águas e os ciclos de cheia e vazante dos rios (VICENTE; CARDOSO, 2020). Outras formas de moradia vernacular na Amazônia, conforme destaca Menezes e Perdigão (2015) são as malocas, casas de taipa, sendo a construção das casas flutuantes e as palafitas exemplos significativos da cultura construtiva amazonense.

No entanto, Belém, apesar de sua riqueza cultural e ambiental, enfrenta sérios problemas de habitação e sustentabilidade, que comprometem a qualidade de vida de seus habitantes. Na área urbana do município, as palafitas recebem a conotação de assentamento precário, comumente denominado "baixada", o que difere significativamente do habitat ribeirinho em contexto rural. Na área urbana de Belém, Costa et al. (2015a) descrevem que a baixada é caracterizada por sua alta densidade construtiva e populacional, bem como pela predominância de habitações em formato de palafitas, interligadas por meio de estivas, que substituem as tradicionais ruas e calçadas (Figura 2). Estas áreas urbanas enfrentam sérios problemas de infraestrutura precária, incluindo a utilização inadequada dos cursos d'água como sistema de esgoto, resultando na obstrução das calhas e áreas marginais devido ao acúmulo de lixo.

Figura 2 – Palafitas em Belém

Fonte: Lucas Queiroz, 2006 apud Aflalo, 2016

De acordo com o Censo de 2010, mais de 50% da população da Região Metropolitana de Belém reside em aglomerados subnormais¹, dos quais mais de 60% estão concentrados no município central, totalizando 101 desses aglomerados distribuídos por diversos bairros da cidade. Com base no histórico da ocupação de Belém e na comparação de mapas de aglomerados subnormais (IBGE, 2010) e áreas inundáveis de Belém (CPRM, 2015) feita por Aflalo (2017), é possível afirmar que a maioria dos aglomerados apontados pelo Censo 2010 está localizada em áreas inundáveis, conforme ilustra a Figura 3.

Figura 3 - Mapa comparativo entre áreas alagáveis e aglomerados subnormais

Fonte: Aflalo (2017). Disponível em: < <https://dspace.mackenzie.br/bitstream/handle/10899/26136/ANNA-BEATRIZ%20AFLALO.pdf?sequence=1>>. Acesso em: 28 set. 2023

¹ Aglomerados subnormais, segundo o IBGE, são definidos como áreas de habitação com 51 ou mais unidades, caracterizadas principalmente pela falta de título de propriedade, irregularidades nas vias de circulação, tamanhos e formas assimétricas e desiguais dos lotes, além da carência de serviços públicos essenciais, como coleta de lixo, rede de esgoto, fornecimento de água, eletricidade e iluminação pública.

As intervenções de saneamento em Belém, a partir da década de 1970, seguiram o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), visando a retificação e geometrização dos cursos d'água. No entanto, essas ações transformaram os rios em canais de esgoto, alterando a relação da população com esses espaços. Estas intervenções tiveram impactos nas áreas de baixada e palafitas, incluindo segregação socioespacial, perda de identidade dos cursos d'água e problemas ambientais e culturais. Além de contribuir para enchentes em áreas densamente povoadas, devido à canalização dos cursos d'água.

Devido às condições sociais e econômicas do povo mais pobre, as palafitas se apresentavam como alternativa menos custosa e de melhor adaptação ao espaço se considerarmos as características físicas das áreas de baixada (MENEZES; PERDIGÃO; PRATSCHKE, 2015). As palafitas, embora sejam uma resposta adaptativa aos ambientes aquosos, apresentam problemas socioambientais complexos, uma vez, inseridas neste contexto, apresentam múltiplas dificuldades relacionadas a falta de acesso a serviços básicos, como água potável, saneamento e energia, bem como a vulnerabilidade às enchentes sazonais e às mudanças climáticas, afetam diretamente a qualidade de vida dessas comunidades e comprometendo o meio ambiente devido ao descarte inapropriado de lixo e esgoto nos rios da cidade.

À vista disso, o propósito deste Trabalho de Conclusão de Curso é a busca por soluções arquitetônicas alinhadas ao contexto de moradias amazônicas, tendo como ponto de partida a arquitetura vernacular da região e as tecnologias construtivas sustentáveis.

Diante desses desafios, torna-se essencial desenvolver um Projeto arquitetônico que busque soluções sustentáveis e integradas, alinhadas a indicadores reconhecidos de sustentabilidade para edifícios. Nesse contexto, destacam-se a certificação AQUA-HQE (Alta Qualidade Ambiental), a certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) e o selo Casa Azul Caixa, que avalia o desempenho ambiental de edifícios em critérios específicos relacionados à eficiência energética, uso de materiais sustentáveis, qualidade do ambiente interno, entre outros, e a norma ABNT NBR 15575:2021 - Desempenho de Edificações Habitacionais, que possui o objetivo de estabelecer os requisitos e critérios dos usuários para os ambientes habitacionais (COSTA et al. 2015b)

Adicionalmente, é importante considerar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Os ODS fornecem metas e diretrizes para promover o desenvolvimento sustentável globalmente. Neste trabalho, os ODS 7 (Energia Limpa e Acessível), 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e

13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima) são relevantes para orientar o Projeto arquitetônico e promover soluções alinhadas às necessidades das comunidades locais.

Figura 4 - Os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável

Fonte: UN (2015). Disponível em: < <https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/12/sustainable-development-goals-kick-off-with-start-of-new-year/>>. Acesso em: 14 nov. 2023

1.1 PROBLEMÁTICA

O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) se propõe a discutir as questões relacionadas às condições precárias de moradia e aos desafios socioambientais enfrentados pelas comunidades residentes das áreas de várzea de Belém, Pará. A questão é ainda mais complexa devido à falta de consideração das particularidades do modo de vida na região amazônica, com foco especial nas especificidades do contexto urbano e cultural da cidade.

Como destacado por Trindade Jr. (2013), o modo de habitar amazônico é profundamente influenciado pelo ambiente de moradia, resultando em uma variedade de comportamentos cotidianos que refletem essa realidade única. No entanto, as comunidades de várzea em Belém enfrentam uma série de desafios, como a carência de acesso a serviços básicos, incluindo água potável, saneamento e energia. Além disso, estão expostas à vulnerabilidade sazonal a enchentes e às ameaças decorrentes das mudanças climáticas, como destacado por Costa et al. (2015a).

Nesse contexto, este trabalho propõe analisar as dificuldades de subsistência e os dilemas ambientais que afetam a população residente nas zonas alagáveis. A ausência de serviços essenciais e a vulnerabilidade constante a eventos climáticos extremos, como as enchentes, sendo questões urgentes que requerem ação imediata.

Portanto, diante desses desafios, surge a questão central deste TCC: Como a arquitetura vernacular pode ser incorporada como ferramenta de sustentabilidade no projeto de edificações residenciais em Belém, Pará?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 **Objetivo Geral**

Desenvolver Projeto arquitetônico para conjunto habitacional em Belém-PA, na região amazônica, que incorpore a arquitetura vernacular local e esteja alinhado com diretrizes de sustentabilidade.

1.2.2 **Objetivos Específicos**

- Analisar e cartografar as características da arquitetura vernacular local, identificando componentes que possam ser integrados ao projeto arquitetônico do conjunto habitacional sustentável.
- Identificar diretrizes de sustentabilidade para o conjunto habitacional, considerando aspectos sociais, econômicos e ambientais.
- Qualificar a tipologia construtiva para áreas alagadas, viabilizando salubridade e adequação ambiental.

1.3 JUSTIFICATIVA

Este estudo enfatiza a premente importância de conceber um Projeto arquitetônico para um conjunto habitacional sustentável com base na arquitetura vernacular na Amazônia, mais especificamente em Belém, Pará. Sua fundamentação repousa em evidências científicas, sublinhando a imperatividade de soluções habitacionais que harmonizem as características culturais e ambientais locais, visando o bem-estar de seus habitantes e à preservação do meio ambiente.

O modo de vida amazônico está ligado ao ambiente em que se desenvolve, sendo a relação entre cidade e floresta como aspecto crucial das transformações urbanas na Amazônia conforme destacado por Trindade Jr (2013). Portanto, ao considerar soluções habitacionais para esta região, é essencial compreender e respeitar as particularidades culturais e ambientais, buscando a integração harmônica entre as construções e o ecossistema circundante.

Costa et al. (2015a) evidenciam que as comunidades ribeirinhas que habitam as palafitas enfrentam desafios significativos, incluindo a falta de acesso a serviços básicos, infraestrutura precária e condições inadequadas de moradia. Essas condições adversas têm impactos negativos na qualidade de vida, na saúde e no bem-estar dessas comunidades. Além disso, as palafitas têm valor cultural e histórico profundo na região amazônica, sendo parte integral das tradições e modos de vida das comunidades ribeirinhas, como ressaltado por Trindade Jr (2013), Menezes e Perdigão (2015), Vicente e Cardoso (2020).

Nesse contexto, a concepção de edificações sustentáveis que valorizem essa herança cultural torna-se imprescindível na busca pelo fortalecimento da identidade local e na promoção do desenvolvimento sustentável da região. A adoção de práticas construtivas que levem em consideração a eficiência energética, a gestão de resíduos, o uso de materiais sustentáveis e a preservação do ambiente natural são fatores cruciais para a preservação dos ecossistemas da região, além da promoção da qualidade de vida de seus habitantes. Portanto, busca por soluções arquitetônicas sustentáveis é necessária para superar os desafios habitacionais e ambientais enfrentados pelas comunidades que habitam as várzeas da cidade de Belém.

Contudo, este estudo reforça de maneira contundente a necessidade de considerar soluções habitacionais que abracem não apenas as características culturais e ambientais locais, mas também o bem-estar das comunidades locais e a preservação do meio ambiente. A implementação de práticas construtivas sustentáveis é uma peça-chave na busca por habitações dignas e na salvaguarda dos ecossistemas locais. O compromisso com soluções arquitetônicas sustentáveis emerge como imperativo para enfrentar os complexos desafios habitacionais e ambientais que afligem as comunidades que vivem nas baixadas belenenses.

1.4 METODOLOGIA

1.4.1 Arquitetura sustentável na Amazônia: pesquisa dialógica

A abordagem de pesquisa utilizada neste estudo arquitetura sustentável na Amazônia, um diálogo entre o passado e o presente, consistiu em uma pesquisa bibliográfica e documental. Por meio dessa abordagem, foram analisados documentos, relatórios, estudos científicos e normas relacionadas ao tema arquitetura vernacular na região, adquirindo assim informações cruciais para o desenvolvimento do projeto.

Nesse contexto, é importante destacar a importância dos estudos de autores como Saint-Clair Cordeiro da Trindade Junior, José Mariano Klautau de Araújo, Ana Klaudia de

Almeida Viana Perdigão, Tainá Marçal dos Santos Menezes e Célia Regina Moretti Meirelles. Esses pesquisadores contribuíram significativamente ao abordar questões cruciais sobre os desafios enfrentados pelos moradores das baixadas belenenses, como a sustentabilidade socioeconômica e ambiental, construções sustentáveis e a relação entre as habitantes de Belém com os rios amazônicos. Suas pesquisas serviram como a principal fonte para a fundamentação teórica deste conceito, juntamente com outras referências igualmente relevantes.

A abordagem de pesquisa abrangeu aspectos quantitativos e qualitativos. A análise de dados quantitativos presentes nos documentos consultados forneceu informações sobre as características das habitações vernaculares, habitações nas palafitas urbanas, incluindo tamanho, layout, materiais utilizados e saberes construtivos, aspectos cruciais para a sustentabilidade das habitações ribeirinhas. Essa abordagem possibilitou uma ampla revisão do estado da arte no tema das palafitas sustentáveis, oferecendo sólido embasamento teórico e referências atualizadas para o desenvolvimento do projeto.

1.4.2 Indicadores de sustentabilidade para edifícios

Para selecionar o indicador mais apropriado, foram considerados critérios fundamentais relacionados a abrangência, credibilidade e aplicabilidade do indicador no contexto das moradas ribeirinhas no bairro dos Condor. Entre os parâmetros amplamente reconhecidos e empregados no âmbito da construção sustentável, merecem destaque a certificação AQUA-HQE (Alta Qualidade Ambiental), a certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) e o Selo Casa Azul + CAIXA.

No processo de escolha do Selo Casa Azul + CAIXA, foram considerados critérios como a compatibilidade com as diretrizes e objetivos do trabalho, a disponibilidade de informações e recursos necessários para a aplicação do indicador, a relevância e importância do indicador no contexto local, e a viabilidade de obtenção da certificação correspondente.

A partir disso, foi possível realizar a aplicação e avaliação dos critérios estabelecidos, levando em consideração as características e especificidades do projeto em estudo. E assim, identificar dados e informações relevantes, a fim de quantificar e qualificar o desempenho do empreendimento em relação aos critérios estabelecidos pelo indicador selecionado.

O alinhamento deste indicador aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) permitiu a implementação da abordagem holística nas soluções habitacionais. Essa abordagem não só atende às

necessidades imediatas das comunidades, mas também contribui para o desenvolvimento sustentável de longo prazo na região.

De acordo com o United Nations Development Programme (2023), o objetivo 15 dos ODS é “Vida na Terra”, trata-se de uma agenda global que visa abordar os principais desafios socioambientais e econômicos enfrentados pela humanidade, buscando um futuro mais sustentável e equitativo. Os ODS fornecem um conjunto de metas e diretrizes que orientam a implementação de práticas sustentáveis em diferentes áreas, como erradicação da pobreza, acesso à educação, saúde de qualidade, redução das desigualdades, entre outros. No contexto das palafitas sustentáveis, é possível destacar alguns ODS que poderão ser alinhados ao projeto:

- ODS 7 - Energia Limpa e Acessível: Buscar a utilização de fontes de energia limpa e renovável para suprir as necessidades energéticas das palafitas, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e promovendo a sustentabilidade energética nas comunidades ribeirinhas.
- ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis: Contribuir para o desenvolvimento de comunidades sustentáveis, promovendo o acesso a habitação adequada, infraestrutura básica, serviços básicos, transporte sustentável e espaços públicos inclusivos e seguros.
- ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima: Adotar medidas que contribuam para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, por meio do uso de técnicas construtivas sustentáveis, redução das emissões de gases de efeito estufa e resiliência das palafitas frente aos impactos climáticos.
- ODS 15 - Vida Terrestre: Promover a conservação e o uso sustentável dos ecossistemas terrestres presentes na região da Amazônia, considerando a importância da biodiversidade e dos recursos naturais para a sustentabilidade das palafitas e das comunidades ribeirinhas.

A utilização desses indicadores permitiu identificar soluções habitacionais que não apenas atendem às necessidades imediatas das comunidades, mas também fomentam o desenvolvimento sustentável de longo prazo na região. A consonância dessas iniciativas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU ressalta a relevância e o impacto positivo do projeto de habitação social, abordando os desafios socioambientais locais e promovendo melhorias nas condições de vida das comunidades ribeirinhas.

A seguir, há uma análise aprofundada da interseção entre a arquitetura tradicional amazônica e as práticas contemporâneas de construção sustentável. No qual, se evidencia a arquitetura vernacular da Amazônia como ferramenta para enriquecer e orientar abordagens contemporâneas na construção sustentável, com ênfase nas comunidades ribeirinhas de Belém.

2 ARQUITETURA DA AMAZÔNIA: VERNACULAR E CONTEMPORÂNEO

A arquitetura é marcada por técnicas e materiais construtivos tradicionais de determinadas regiões, associando-se, por tanto, aos seus próprios contextos sociais, culturais e econômicos. Na região norte do Brasil, especificamente na região amazônica, há grande variedade e complexidade nas formas de construção, aplicando técnicas específicas e aproveitando os materiais locais disponíveis. A arquitetura vernacular amazônica apresenta forte relação com as comunidades que as construíram, com suas necessidades e modo de vida, demonstrando-se, assim, adaptável e flexível às condições locais e aos recursos disponíveis.

Lima (2021, p. 111), em sua pesquisa fundamentada nos estudos de Henry Walter Bates e Alfred Russel Wallace (1823-1913), bem como nos dados provenientes das fontes AVAW (*Atlas of Vernacular Architecture of the World*) e EVAW (*Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World*), e considerando os sistemas ressaltados por Legen (2019), identificou a presença de um padrão construtivo na Amazônia, caracterizado pelo emprego de varas de madeira local, utilizadas como elementos estruturais. Esses elementos contribuem para a criação de formas arquitetônicas elípticas, cônicas e cupulares, sendo fixados por meio de encaixes simples e amarrados com cipós, e posteriormente cobertos com folhas de palmeira (conforme demonstrado na Figura 5).

Figura 5 - Aspectos da arquitetura indígena da Amazônia atual

Fonte: Lima (2021, p. 111). Disponível em: < <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/46472>>. Acesso em: 27 nov 2023.

Dentre as diversas tipologias de construções indígenas, a variação ocorre em consonância com fatores geográficos, culturais, sociais, econômicos e políticos. Contudo, Menezes, Perdigão e Pratschke, (2015) relatam que a cultura construtiva amazonense é expressa através das palafitas, malocas, casas de taipa, sendo a construção das casas de palafitas exemplos significativos de arquitetura vernacular na Amazônia. A Figura 6 representa essas configurações.

Figura 6 - Cultura Construtiva na Amazônia

Fonte: Lima (2021, p. 111). Disponível em: < <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/46472>>.
Acesso em: 27 nov 2023.

As palafitas são estruturas elevadas, construídas sobre estacas ou pilares, adaptadas para enfrentar as cheias dos rios, que ocorrem periodicamente na região, e que proporcionam a circulação de ar, diminuindo a sensação de calor intenso característica da região. O telhado é geralmente feito de folhas de palmeira, palha ou telhas. As palafitas podem ser compostas por um ou mais pavimentos, sendo os andares superiores geralmente usados para dormir, enquanto os são usados para cozinhar, comer e socializar (MENEZES; PERDIGÃO, 2020).

A casa de taipa é uma construção feita com material formado por mistura de barro, areia e água formando a taipa, que é um material resistente e durável. A estrutura das paredes é feita com armação de madeira ou bambu, que é preenchida com a mistura de barro. As casas de taipa podem ser de um ou vários cômodos. O telhado é geralmente feito de telhas, palha ou madeira (MIRANDA; TUTYA; CARVALHO, 2021).

Já a maloca é uma construção elaborada para abrigar várias famílias, de forma coletiva. Normalmente possuem paredes compostas por troncos de árvores ou bambu amarrados com cipós. O telhado é feito de folhas de palmeira ou palha. Estas construções costumam ser compostas por um único espaço (LIMA, 2021).

O conhecimento tradicional e ancestral desempenha papel central na arquitetura vernacular amazônica. As técnicas construtivas são transmitidas oralmente e de forma prática, passando de geração em geração conforme relata Lima (2021). Dessa forma, demonstrando forte relação com as comunidades que as construíram, com suas necessidades e modo de vida, sendo adaptável e flexível às condições locais e aos recursos disponíveis.

Além das técnicas construtivas, a arquitetura amazônica também se destaca pela integração com o ambiente natural ao redor. As construções são projetadas de forma a aproveitar a ventilação natural e a iluminação solar, através do uso de aberturas estrategicamente posicionadas nas fachadas, como janelas, brises e elementos vazados. Vale ressaltar ainda que muitos arquitetos contemporâneos estudam e adaptam técnicas e materiais da construção autóctone com o intuito de garantir maior resiliência e sustentabilidade às construções. O trabalho de arquitetos como Milton Monte e Severiano Porto que demonstram como a aplicação de técnicas e materiais da arquitetura vernacular pode ser fundamental para a construção de edifícios eficientes.

A arquitetura contemporânea tem se mostrado cada vez mais preocupada em buscar soluções sustentáveis e contextualizadas com o ambiente em que está inserida. A incorporação da arquitetura vernacular na região amazônica tem se tornado uma prática relevante para a

criação de projetos que dialogam tanto com a cultura local quanto com as demandas ambientais (MENEZES; PERDIGÃO; PRATSCHKE, 2015). Sendo assim, a inserção dos conhecimentos tradicionais da Amazônia, aliada aos princípios da sustentabilidade, permite criar um diálogo entre o passado e o presente, valorizando a identidade cultural e promovendo uma relação mais harmônica entre o homem e a natureza.

O processo de projeto pode ser objeto de método investigativo, destacando etapas relevantes da formulação da proposta arquitetônica para satisfazer requisitos técnicos - aspectos funcionais e tecnológicos da construção, capazes de criar lugares apropriados ao uso - e não técnicos - os simbólicos, próprios do ser humano no ambiente construído (MALARD, 2006 apud AMPUERO; PERDIGÃO, 2019). Desse modo, adota-se o tipo de pesquisa que busca compreender o espaço da existência humana através da procura de relações que aproximem o homem amazônico de seu habitat, sem se limitar à pesquisa de materiais e sistemas construtivos adequados às condições climáticas da região.

Seguindo essa lógica, tem se tornado relevante a pesquisa da interação entre ser humano e espaço construído a partir de estudos baseados na vivência, por meio de usos espaciais, e na aparência, por meio de elementos construtivos, frequentes em comunidades ribeirinhas da Amazônia a fim de gerar demandas de projeto bem problematizadas e humanizadas para essa realidade. Os exemplos a seguir mostram algumas possibilidades de inserção da dimensão ribeirinha na concepção arquitetônica.

O arquiteto Milton Monte foi uma das principais referências de arquitetura local, com linguagem influenciada pela arquitetura vernacular amazônica e pela cultura do lugar. Sua concepção projetual se baseava na tradição das construções amazônicas da floresta, como a “arquitetura do barracão”, dos seringalistas da Belle Époque, e as casas indígenas Waiãpi², à beira dos rios, que remetem à sua memória afetiva de infância no Acre e à sua observação da floresta. Essas referências são vistas no projeto da residência Onda Amarela, na Ilha do Mosqueiro-Pará, que usa soluções inspiradas nessas duas habitações, tanto nas técnicas construtivas quanto na distribuição espacial da casa (PERDIGÃO; OLIVEIRA, 2018), mostrando que a dimensão ribeirinha, especialmente a casa vernacular amazônica e a floresta, são elementos de referência na concepção arquitetônica do arquiteto.

Na residência Onda Amarela, Monte usou cobertura de quatro águas, parecida com a do barracão seringalista, e espaços abertos e conectados por circulação linear, que se integram

² As casas indígenas Waiãpi, descritas por Vidal e Silva (1995) Consistem num composto residencial formado pela casa propriamente dita, pela casa de cozinha, por um caminho de acesso à roça e, eventualmente, por um ponto de banho e de água.

ao espaço exterior pela varanda, lembrando o padrão espacial das habitações Waiãpi. O beiral quebra-sol/quebra-chuva na fachada frontal protege contra as intempéries da região e faz referência ao beiral simples dos barracões e ao beiral ogival das habitações Waiãpi, que ia da cobertura ao piso, garantindo maior proteção. As aberturas em venezianas remetem aos fechamentos de madeira da habitação indígena que permitem maior ventilação e contato com o ambiente externo, e a elevação do piso da edificação ao nível do solo serve como elemento de proteção da umidade, presente tanto no barracão como na habitação indígena. A Figura 7 mostra a imagem da residência.

Figura 7 – Residência Onda Amarela - Tipo casa-pátio (varanda), Arquiteto Milton Monte

Fonte: Perdigão (2009). Disponível em: <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/02.020/14>>. Acesso em: 27 nov 2023.

A incorporação da dimensão ribeirinha na concepção arquitetônica encontra abordagem valiosa na utilização de elementos de base topológica. Menezes e Perdigão (2020) definiram o tipo de palafita amazônica com base em qualidades topológicas propostas por Norberg-Schulz (1971) - relações de proximidade, continuidade e sucessão. Estas qualidades descrevem a interação da casa ribeirinha com o ambiente natural, incluindo o entorno e o interior da habitação.

Relações de proximidade referem-se ao contato com a natureza e às posições dos espaços interiores. Continuidade envolve a presença de sistemas como mata-rio-roça-quintal, enquanto sucessão abrange espaços de transição entre a edificação e o entorno construído. Essa compreensão é essencial para projetos habitacionais na Amazônia, promovendo interações adequadas ao ambiente local. A síntese a seguir elaborada por Menezes; Perdigão e Pratschke (2015), ilustrada na Figura 9, revela as características tipológicas das comunidades

ribeirinhas na concepção arquitetônica, promovendo uma integração culturalmente sensível em intervenções governamentais.

Figura 8 - Síntese sobre o tipo palafita amazônico

QUALIDADES TOPOLOGICAS (NORBERG-SHULZ, 1971)	CARACTERÍSTICAS	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA	IMAGEM
RELAÇÃO DE PROXIMIDADE (centros / lugares)	(1) Massas d'água e floresta (perto).		
	(2) Localização do banheiro (longe do setor íntimo e social, ou fora da casa).		
RELAÇÃO DE CONTINUIDADE (direções e caminhos)	(1) Sistema mata-rio-roça-quintal (LOUREIRO, 2001). (2) Circulação (condiciona direções internas).		
RELAÇÃO DE SUCESSÃO (limites)	(1) Espaços de transição: avarandados, jiraus e estivas (intervalo entre o interior e o exterior).		
(1) RELAÇÃO COM O AMBIENTE NATURAL E ENTORNO			
(2) RELAÇÃO NO INTERIOR DA HABITAÇÃO			

Fonte: Menezes, Perdigão e Pratschke (2015). Disponível em: < <https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/8620>>. Acesso em: 27 set. 2023

Os exemplos apresentados ilustram a relevância dos elementos rio/floresta, beira e casa na arquitetura vernacular da Amazônia. Esses elementos são frequentemente descritos no contexto do ambiente natural e construído da região, enfatizando a importância da dimensão ribeirinha para compreender a vida e a dinâmica das comunidades locais. Isso ressalta a necessidade de investigar esses espaços com base em seu uso, a fim de torná-los referências essenciais para a concepção arquitetônica.

A incorporação do vernacular na arquitetura contemporânea da Amazônia, por conseguinte, não apenas enriquece o repertório projetual, mas também valoriza a cultura e as práticas tradicionais da região. Além disso, essa abordagem contribui para uma arquitetura mais consciente, que respeita os recursos naturais e promove a qualidade de vida das comunidades locais.

3 SUSTENTABILIDADE NA ARQUITETURA

A concepção de sustentabilidade emergiu como um paradigma de crescente significância nas últimas décadas. Essa preocupação vem da percepção cada vez mais evidente das consequências que a ação humana pode trazer para o meio ambiente, a sociedade e a economia. Contudo, a sustentabilidade é tida como aquilo que aborda os problemas sociais, ecológicos e econômicos da construção no contexto de sua comunidade. A partir do uso de materiais alternativos e técnicas diversas, a arquitetura sustentável busca reduzir o impacto sobre o meio ambiente. Nesse contexto, a arquitetura vernacular pode ser importante meio de construção sustentável na atualidade.

A arquitetura vernacular é definida como “arquitetura popular” feita com o objetivo de construir abrigos com os materiais disponíveis no local, conforme as demandas sociais e ambientais específicas do entorno. Ela está relacionada ao doméstico, ao nativo, ao indígena e se refere a algo que vem de uma determinada cultura ou que tem características próprias (DIANA, 2009 apud PARETI et al., 2022).

As palafitas, como construção que permite o equilíbrio entre as iniciativas humanas e a natureza, tendo em vista a vulnerabilidade das populações à inundação e ao clima extremo, é um exemplo claro de como a arquitetura vernacular é capaz de se adaptar às condições geográficas, climáticas e de recursos disponíveis da região. De acordo com Alvarez (2002), a identidade de um ambiente pode ser registrada a partir do uso dos materiais existentes que retratam a cultura dos povos e relaciona-se diretamente com a tradição local.

Destarte, a busca pela sustentabilidade na arquitetura em Belém-PA requer a adoção de estratégias integradas que considerem a escolha de materiais, o planejamento urbano participativo, a captação e o reuso da água, a eficiência energética e a implementação de políticas públicas adequadas. A conscientização ambiental e a cooperação entre diferentes atores também são fundamentais nesse processo. Ao adotar práticas sustentáveis, é possível reduzir os impactos ambientais, promover a inclusão social e melhorar a qualidade de vida das comunidades ribeirinhas, a adaptação às condições climáticas e a minimização dos impactos das enchentes sazonais também são princípios essenciais na arquitetura tradicional na região Amazônica.

3.1 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE

A aplicação de indicadores de sustentabilidade na construção é prática elementar para promover a avaliação e o monitoramento dos aspectos ambientais, sociais e econômicos relacionados ao processo construtivo. Neste sentido, é interessante estudar e identificar o indicador mais apropriado que possa fornecer diretrizes consistentes e confiáveis para a incorporação de práticas construtivas sustentáveis.

A análise comparativa dos indicadores ambientais LEED, AQUA-HQE e Casa Azul + CAIXA aponta para busca da sustentabilidade no setor da construção civil, cada um deles com suas particularidades e adaptações às necessidades nacionais. No entanto, a determinação do mais adequado desses indicadores para um conjunto habitacional social sustentável em Belém-PA requer avaliação ponderada de cada um deles, com destaque para os seus critérios e categorias.

- A certificação ambiental **AQUA-HQE** tem como principal objetivo a valorização da preservação da biodiversidade e do patrimônio natural, além da ênfase na qualidade de vida dos habitantes em todas as fases do processo construtivo (LARA, 2021, p. 48-49). O Selo AQUA também prioriza a qualidade de vida dos ocupantes, estimulando a criação de espaços saudáveis e contribuindo para a redução do impacto ambiental das construções, alinhando-se com princípios de responsabilidade ambiental e social. Além disso, a certificação destaca-se por promover a melhoria contínua, desde o projeto até a operação, com acompanhamento pós-ocupação e certificações renováveis.

O Centro Empresarial Edifício Eco Berrini, situado em São Paulo, é um exemplo de empreendimento certificado AQUA-HQE no Brasil. O edifício comercial possui sistemas de captação e tratamento de água da chuva e águas cinzas, iluminação eficiente, fachada com vidros de alto desempenho térmico e sistemas de ar-condicionado de alta eficiência. O projeto também inclui áreas verdes e bicicletário para incentivar práticas sustentáveis (UGREEN, 2023).

- O indicador ambiental **LEED**, por sua vez, pontua o projeto estrutural e o meio ambiente como seus principais pilares, tendo como foco a eficiência energética, o conforto e a qualidade do ar dos edifícios (Figura 10) (PEREIRA, 2019). Nesse sentido, a certificação LEED é voltada para a eficiência energética e a economia dos recursos naturais, podendo ser indicada para empreendimentos que necessitam de redução do consumo desses recursos. No entanto, para um conjunto habitacional sustentável Belém-PA, a certificação LEED não seria

tão indicada, pois as demandas primordiais são a garantia de habitabilidade e a segurança, não sendo a eficiência energética a principal preocupação.

Figura 9 - Categorias de crédito LEED

Fonte: U.S. Green Building Council (2023). Disponível em: < <https://www.usgbc.org/credits>>. Acesso em: 28 set. 2023

O Shopping Grão Pará, localizado em Belém - PA, representa um exemplo de empreendimento certificado pela LEED no Brasil. Este selo atesta que o local atende a critérios de sustentabilidade, incluindo eficiência no uso de água, energia e atmosfera, gestão de materiais e recursos, qualidade ambiental interna e inovação em práticas sustentáveis (GBC, 2023).

Por fim, Selo **Casa Azul + CAIXA** é uma certificação ambiental que considera o zoneamento bioclimático brasileiro definido pela NBR 15220-3 (ABNT, 2005), determinando oito zonas com diferentes necessidades em relação ao clima local de implantação. Desta forma, a norma determina que a construção de edificações deve ter em conta aspectos como a orientação solar, a ventilação predominante, a temperatura e a umidade, aspectos que são influenciados diretamente por esses parâmetros. Além disso, o Selo Azul Caixa aborda critérios de avaliação de desempenho da edificação de forma mais holística, com valores vinculados à qualidade do projeto, gestão de água, gestão de resíduos sólidos que podem incluir o lixo produzido no canteiro, além de processos de racionalização de consumo de água e energia elétrica (OLIVEIRA, 2021).

A exemplo, é possível mencionar o Residencial Reserva Bolonha, situado em Ananindeua/PA, que obteve pontuação de 84 pontos na certificação Caixa Azul. Sua distinção é notável devido à gestão eficiente de recursos hídricos, desenvolvimento social e implementando práticas sustentáveis na produção (CAIXA, 2022).

Com base nessas considerações, pode-se concluir que o Selo Casa Azul Caixa é o mais indicado para este projeto, considerando as particularidades das normas brasileiras para a construção civil, a preservação do meio ambiente, e garantia de habitabilidade e segurança, além de ser um indicador ambiental adequado para a realidade desse tipo de empreendimento. Em contrapartida, a certificação LEED, conforme destaca Lara (2021) traz consigo critérios e categorias do país de origem que apesar de terem sido adaptados para o Brasil, não representam a realidade nacional. O AQUA-HQE também, mesmo sendo uma certificação internacional, apresenta estrutura de avaliação mais voltada à realidade francesa e europeia do que à realidade brasileira (PEREIRA, 2019).

O Selo Azul Caixa, pode ser aplicado em todas as tipologias de projetos, inclusive em empreendimentos habitacionais de interesse social, que segundo Oliveira (2021), o Selo Casa Azul Caixa pode contribuir para a construção de soluções mais eficazes e sustentáveis no contexto de conjuntos habitacionais.

Entre as diretrizes do Selo, é possível destacar a importância do zoneamento bioclimático nacional, definido pela NBR 15220-3 da ABNT (2005) (CAIXA, 2020), que determina oito zonas com diferentes necessidades em relação ao clima local de implantação, como podemos observar na Figura 12. Belém, neste contexto, localiza-se na zona 8 no zoneamento bioclimático nacional.

Figura 10 - Zoneamento Bioclimático Brasileiro

Fonte: ABNT NBR 15.220-3 (2005)

A estrutura do selo Casa Azul Caixa é composta de seis categoriais e 53 critérios de avaliação, sendo 19 obrigatórios e 34 facultativos considerando as viabilidades ambientais, econômicas e sociais de acordo com a realidade brasileira (CAIXA, 2023). De acordo com os critérios de avaliação do Selo Casa Azul da Caixa, seis categorias devem ser consideradas na avaliação do empreendimento habitacional, sendo elas:

- (1) Qualidade Urbana;
- (2) Projeto e Conforto;
- (3) Eficiência Energética;
- (4) Conservação de Recursos Materiais;
- (5) Gestão da Água;
- (6) Práticas Sociais.

Além disso os empreendimentos candidatos ao Selo Casa Azul CAIXA devem atender aos seguintes requisitos:

- Regras dos programas e linhas de financiamento da CAIXA;
- Norma de Desempenho NBR 15.575;
- Diretrizes SINAT nos casos de uso de sistemas inovadores, com apresentação de DATEC válido;
- Política Socioambiental FGTS, se for o caso;
- Código de Práticas CAIXA;

A nova estrutura do selo é dividida em quatro níveis: Bronze, Prata, Ouro e Diamante, cada nível requer pontuação mínima e o cumprimento de um número específico de critérios obrigatórios. Para obtenção dos Selos Bronze, Prata ou Ouro é necessário o atendimento aos 15 critérios obrigatórios. Para obtenção do Selo Diamante, são previstos 7 critérios obrigatórios adicionais (CAIXA, 2023). A seguir a Tabela dos indicadores:

Tabela 1 - Quadro resumo - categorias, critérios, pontuação e classificação

CATEGORIA	ITEM	CRITÉRIO	FAIXA DE PONTUAÇÃO		OBRIGATORIO	DIAMANTE	IDENTIFICADOR #mais	CRISTAL	TOPÁZIO	SAFIRA	DIAMANTE
1. QUALIDADE URBANA E BEM-ESTAR	1.1	Qualidade e infraestrutura no espaço urbano	2	4	x	x	Mínimo 20 PONTOS	50 PONTOS	60 PONTOS	80 PONTOS	100 PONTOS e #mais/Inovação
	1.2	Relação com o entorno - interferências e impactos no empreendimento	0	3	x	x					
	1.3	Separação de resíduos	2	3	x	x					
	1.4	Melhorias no entorno	2	3							
	1.5	Recuperação de áreas degradadas e/ou contaminadas	3	3							
	1.6	Revitalização de edificações existentes e ocupação de vazios urbanos em áreas centrais	3	4							
	1.7	Paisagismo	2	3		x					
	1.8	Equipamentos de lazer, sociais, de bem-estar e esportivos	1	4							
	1.9	Adequação às condições do terreno	3	3							
	1.10	Soluções sustentáveis de mobilidade	2	4		x					
2. EFIC. ENERGÉTICA E CONFORTO AMBIENT.	2.1	Orientação ao Sol e estratégias bioclimáticas (livre escolha para Cristal)	3	4	x	x	Mínimo 20 PONTOS	50 PONTOS	60 PONTOS	80 PONTOS	100 PONTOS e #mais/Inovação
	2.2	Desempenho e conforto térmico	0	4	x	x					
	2.3	Desempenho e conforto lumínico	0	4	x	x					
	2.4	Dispositivos economizadores de energia	2	3	x	x					
	2.5	Medição individualizada de gás	1	3	x	x					
	2.6	Ventilação e iluminação natural de banheiros	2	3							
	2.7	Iluminação natural de áreas de circulação de edifícios verticais	3	3							
	2.8	Sistema de aquecimento solar	2	4							
	2.9	Geração de energia renovável	3	5		x					
	2.10	Elevadores eficientes	2	2							
	2.11	Gestão de energia	1	1							
3. GESTÃO EFICIENTE DA ÁGUA	3.1	Dispositivos economizadores de água	0	3	x	x	Mínimo 12 PONTOS	50 PONTOS	60 PONTOS	80 PONTOS	100 PONTOS e #mais/Inovação
	3.2	Medição individualizada de água	0	0	x	x					
	3.3	Áreas permeáveis	2	6	x	x					
	3.4	Pegada hídrica	2	2							
	3.5	Reuso de águas servidas/cinzas	3	5							
	3.6	Aproveitamento de águas pluviais	2	4		x					
	3.7	Retenção / infiltração de águas pluviais	3	3							
4. PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL	4.1	Gestão de resíduos de construção e demolição	0	4	x	x	Mínimo 14 PONTOS	50 PONTOS	60 PONTOS	80 PONTOS	100 PONTOS e #mais/Inovação
	4.2	Forma e escoras reutilizáveis	0	3	x	x					
	4.3	Madeira certificada	0	3	x	x					
	4.4	Coordenação modular	3	3							
	4.5	Componentes industrializados ou pré-fabricados	1	4							
	4.6	Uso de agregados reciclados	3	3							
	4.7	Gestão eficiente de água no canteiro	3	4		x					
	4.8	Mitigação do Desconforto da População Local Durante as Obras	2	2							
5. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.1	Capacitação dos moradores para gestão, manutenção e operação do empreendimento	3	4	x	x	Mínimo 13 PONTOS	50 PONTOS	60 PONTOS	80 PONTOS	100 PONTOS e #mais/Inovação
	5.2	Ações de desenvolvimento social no território	2	3	x	x					
	5.3	Educação ambiental dos trabalhadores e moradores	1	2	x	x					
	5.4	Ações de planejamento financeiro	2	2							
	5.5	Inclusão de trabalhadores locais	1	1							
	5.6	Capacitação dos trabalhadores do empreendimento	2	2							
	5.7	Ações para desenvolvimento socioeconômico	2	2							
	5.8	Ações de integração comunitária	2	2							
6. INOVAÇÃO	6.1	Aplicação do BIM na gestão integrada do empreendimento	3	3			Mínimo 10 PONTOS	50 PONTOS	60 PONTOS	80 PONTOS	100 PONTOS e #mais/Inovação
	6.2	Gestão para redução das emissões de carbono	2	5		x					
	6.3	Sistemas eficientes de automação predial	3	4							
	6.4	Conectividade	2	2		x					
	6.5	Ferramentas digitais voltadas a prática de sustentabilidade	2	2							
	6.6	Possibilidade de adequação da UH às necessidades dos usuários	1	3							
	6.7	Outras propostas inovadoras	2	10							
BÔNUS	7.	Critério Bônus I	2	6			-				

Fonte: CAIXA (2023). Disponível em: < https://www.caixa.gov.br/Downloads/selo_casa_azul/guia-selo-casa-azul-caixa.pdf>. Acesso em: 28 set. 2023

Conforme a categoria em que está inserida. Torna-se importante ressaltar que o Selo Casa Azul Caixa pode ser alternativa acessível e viável para exigir mais sustentabilidade em empreendimentos habitacionais de interesse social sobre palafitas, na medida em que apresenta metodologia de fácil compreensão para que construtoras e empresas comecem a

adotar critérios de sustentabilidade, possibilitando a redução dos impactos ambientais, bem como o aumento dos benefícios sociais (OLIVEIRA, 2021).

3.2 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA ONU

Os ODS são considerados o núcleo da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2021), essa agenda é um plano de ação global para todas as pessoas e o planeta, coletivamente criado para colocar o mundo em um caminho mais sustentável e resiliente até 2030 e indica 17 ODS que podem ser visualizados na tabela abaixo.

Tabela 2 - Descrição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

	Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro e entre países.		
	Objetivo 11. Tornar cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.		
	Objetivo 12. Garantir padrões sustentáveis de consumo e produção.		
	Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos.		
	Objetivo 14. Conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.		
	Objetivo 15. Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerenciar florestas de forma sustentável, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.		
	Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, fornecer acesso à justiça para todos e construir instituições efetivas, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.		
	Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.		
	Objetivo 9. Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e promover a inovação.		

Fonte: Souto e Batalhão (2015). Disponível em: < <https://x.gd/Lj838>>. Acesso em: 27 set. 2023

Os ODS têm como objetivo guiar as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro. Trata-se de objetivos e metas claras, para que todos os países adotem de acordo com suas próprias prioridades e atuem no espírito de parceria global (PNUD, 2021).

A construção civil é setor de relevância no desenvolvimento sustentável, tanto pelos impactos negativos que gera quanto pelo potencial de melhoria que apresenta. Fastofski, González e Kern (2017) destacam que a avaliação de sustentabilidade, que mede sistematicamente o desempenho dos edifícios sob vários aspectos, pode ser realizada por meio de sistemas de avaliação, dentre os quais as certificações ambientais. As certificações fornecem orientação para projeto e produção de edifícios a partir de critérios de sustentabilidade a empreendedores, projetistas e construtores, englobando diferentes fases da edificação.

Essas certificações, como o Selo Casa Azul + Caixa, contribuem para o alcance dos ODS da ONU, promovendo a redução dos impactos ambientais, sociais e econômicos das atividades de construção, avaliado por Postay e Kern (2021). A figura a seguir relaciona os 17 objetivos da ODS com os indicadores da certificação ambiental Caixa Azul.

Figura 11 - Relação do Selo Caixa Azul com os ODS

Fonte: Autora (2023) baseado nos estudos de Postay e Kern (2021).

Portanto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável representam conjunto de diretrizes para promover o desenvolvimento sustentável em todas as áreas da sociedade, com foco na melhoria da qualidade de vida e na proteção do planeta. Sistemas de certificação ambiental, como o Selo Casa Azul + Caixa, podem auxiliar na concretização desses objetivos no setor da construção civil.

4 BELÉM: CIDADE E ÁGUA

A história de Belém remonta ao período colonial, quando a cidade foi fundada pelos portugueses em 1616, com a construção do Forte do Castelo (IBGE, 1957; IBGE, 2011 apud TOURINHO, 2011). Por suas origens de cidade colonizada, Belém nasceu europeia. Ao longo dos quase quatrocentos anos de sua existência, a cidade desenvolveu-se conforme os modelos europeus, montando toda a estrutura urbana com base em padrões externos. No final da década de cinquenta, esgotado o modelo europeu e impulsionada pela ideologia desenvolvimentista que resultou em um rodoviarismo exacerbado (ARAÚJO, 1995), Belém passou por um processo de "um pensar e um fazer" acanhados, resultando em uma urbanização indiscriminada, mas "adequada" para receber as novas formas de ocupação geradas pela política urbano-industrial.

Infelizmente, durante esse processo, a cidade ignorou sua natureza amazônica, que é ribeirinha. Hoje, ela se encontra perplexa diante de uma convulsão social quase exposta, perdendo, pelas elites do planejamento, o elemento mais substantivo de sua paisagem e economia: o Rio, que molda a moldura cênica de sua dimensão insular (ARAÚJO, 1995). Durante o século XX, Belém passou por um processo de modernização e urbanização, com transformações urbanas, como a construção de novos bairros residenciais, novas vias de transporte e a expansão da área urbana para atender à crescente demanda populacional (SANTOS, 2022).

Hoje, a cidade é a capital do estado do Pará e cidade metropolitana da Região Metropolitana de Belém (RMB), também conhecida como Grande Belém, formada pelos municípios de Ananindeua, Belém, Benevides, Castanhal, Marituba, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas SEDOP, 2018).

Situada à beira do rio Guamá, em área de baixa altitude, o município enfrenta frequentes inundações devido ao alto índice pluviométrico, essa interação complexa que também se estende por toda a região amazônica, onde os rios desempenham papel vital na sobrevivência das comunidades ribeirinhas, nesse contexto, os rios são utilizados para pesca, transporte, irrigação e exercem grande influência na configuração da paisagem (TRINDADE JUNIOR, 2013).

No livro "Vilas e cidades da Amazônia: paisagens, memórias e pertencimentos", de Trindade Júnior (2021), é retratada a importância das águas para a sustentabilidade

socioeconômica e ambiental da região amazônica, assim como os conflitos e tensões decorrentes da exploração dos recursos hídricos e das desigualdades na distribuição dos benefícios e impactos (LEITE; OLIVEIRA, 2022).

Não menos importante no livro, evidentemente, é a notável preocupação ética do autor em consolidar um dos grandes ensinamentos de Milton Santos acerca da relação território e cidadania: o de propor um ordenamento territorial cidadão (SANTOS, 1987) na Amazônia, traduzido no acesso igualitário a um conjunto de bens e serviços considerados essenciais, bem como em atributos qualitativos (vivências, culturas, valores, vida cotidiana etc. que definem a qualidade de vida conforme as singularidades e as particularidades regionais (LEITE, 2022).

Figura 12 - Palafitas ao longo do Rio Guamá em Belém do Pará

Fonte: Fernanda Melonio (2007). Disponível em: <laboratoriourbano.ufba.br/wp-content/uploads/arquivos/DISSERTACAO_2008-FLAVIA_DE_SOUSA_ARAUJO.pdf>. Acesso em: 28 set. 2023

Dessa forma, pode-se compreender que Belém-PA é um território complexo, formado por influências diversas que se cruzam na construção de uma identidade cultural local marcada pela relação intrínseca com as águas que o circundam.

4.1 RIOS, VÁRZEAS E DESAFIOS EM BELÉM

Belém, com sua essência amazônica, encontra no rio o elemento mais marcante de sua paisagem e de sua economia, conferindo uma moldura cênica singular à sua dimensão insular (ARAÚJO, 1995). A topografia da região de Belém é caracterizada por baixas elevações e um relevo suavemente ondulado. Grande parte da cidade está situada a uma altitude que não ultrapassa os 4 metros acima do nível do mar, como indicado no mapa hipsométrico da Figura 13. Este mapa também destaca a localização geográfica da cidade e os cursos d'água que delimitam a área urbana. A interação entre a topografia e a hidrografia delinea a particularidade da paisagem de Belém, sendo o rio um protagonista essencial nesta configuração (ARAÚJO, 1995).

Figura 13 - Mapa de localização e de hipsometria da cidade de Belém/PA.

Fonte: Souza Vieira (2022). Disponível em: <<https://revista.ufr.br/actageo/article/download/6749/3517>>. Acesso em: 27 set. 2023

Segundo Francischett e Biz (2020), a hipsometria é uma técnica de grande importância no estudo das variações de elevação do terreno, empregando representações visuais que utilizam cores para destacar diferentes altitudes no relevo.

A urbanização de Belém, marcada por um "pensar e um fazer" acanhados, resultou em uma urbanização indiscriminada preparada para as novas formas de ocupação geradas pela política urbano-industrial, subordinada aos modelos externos. Ignorando sua natureza amazônica, Belém perdeu, pela ocupação da orla, o elemento substantivo de sua paisagem e economia (ARAÚJO, 1995). Segundo Tourinho et al. (2021), a trajetória urbanística seguiu a topografia, com plano de expansão adotado no século XIX, negligenciando as características do terreno e virando as costas para o Rio Guamá. Somente nas décadas de 1970, com projetos de desenvolvimento econômico, a cidade experimentou expansão populacional.

As intervenções de saneamento em Belém, ocorridas a partir da década de 1970, conduzidas com base nas diretrizes do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), que

estabeleceu um padrão nacional de intervenção em projetos de saneamento. Essas intervenções tiveram como objetivo principal a retificação dos cursos d'água e a geometrização de suas calhas, (PONTE, 2010 apud RODRIGUES et al., 2022). Essas ações resultaram em profundas transformações na paisagem urbana de Belém e na forma como a população se apropriou desses espaços hidrográficos.

Os cursos d'água, que antes eram elementos naturais integrados à paisagem urbana, foram convertidos em componentes de um sistema técnico de micro e macrodrenagem, perdendo sua identidade como rios e passando a ser percebidos como canais de esgoto (Figura 14). Essa mudança de percepção contribuiu para uma aversão da população em relação a esses cursos d'água, devido às repercussões das intervenções.

Figura 14 - Doca do Reduto antes e depois do Porto

Fonte: FAU ITEC UFPA (2011). Disponível em: < <https://fauufpa.org/2011/10/18/a-doquinha-ou-the-trach-place-antes-e-depois-do-porto/>>. Acesso em: 14 out 2023.

Um exemplo notável dessas intervenções é o Projeto de Macrodrenagem da Bacia do Una (PMU), realizado em parceria entre o Governo do Estado do Pará e a Prefeitura

Municipal, com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Rodrigues et al. (2013) relata em seus estudos que o PMU, que se estendeu por mais de duas décadas, envolveu a retificação e o remanejamento de cursos d'água, a construção de sistemas de macrodrenagem, vias, pontes, saneamento, equipamentos públicos e até mesmo o aterramento de quintais.

No entanto, as intervenções priorizaram questões de drenagem e saneamento em detrimento da urbanização e da oferta de infraestrutura adequada. Cerca de 20 anos após o término do projeto, constata-se que houve problemas relacionados ao tratamento físico, às soluções técnicas adotadas nos canais e à forma como a população se apropriou desses espaços. Nas áreas onde os canais foram revestidos com concreto, a população passou a enxergá-los como valas e esgotos a céu aberto, devido à ausência de tratamento paisagístico e caráter público.

Outra bacia de drenagem em Belém, a Bacia da Estrada Nova, também passou por intervenções significativas, como a construção de um dique ao longo de sua orla. Esse dique funcionou como um canal de controle do nível de águas pluviais, acompanhado por uma estrada paralela que facilitou o acesso à área costeira e promoveu sua ocupação. As intervenções nessa bacia incluíram a retificação e tamponamento de canais, o que exigiu a remoção de muitas famílias (RODRIGUES et al., 2013).

Figura 15 - Canal da Tv. Quintino Bocáiuva bacia da Estrada Nova

Fonte: Google Street View (2023). Disponível em: < <https://x.gd/o4cOc>>. Acesso em: 14 out 2023.

No entanto, as intervenções na Bacia da Estrada Nova também enfrentaram desafios relacionados à legislação ambiental e às faixas de domínio. A falta de especificações claras

sobre as larguras das faixas de domínio e as áreas de preservação permanente (APPs) levou a inconsistências nas propostas de intervenção (RODRIGUES et al., 2013). Além disso, as intervenções contribuíram para a aceleração do escoamento das águas pluviais, transferindo o pico de cheia para jusante e agravando problemas de enchentes em áreas densamente povoadas.

Em síntese, as intervenções de saneamento em Belém tiveram um impacto profundo nas áreas de baixada da cidade. Embora tenham buscado melhorar as condições de drenagem e saneamento, essas intervenções muitas vezes resultaram em segregação socioespacial, perda de identidade dos cursos d'água e falta de consideração pelos aspectos ambientais e culturais das áreas afetadas. Demonstrando como intervenções de drenagem inadequada nos cursos naturais d'água podem resultar em consequências indesejadas, como o aumento da impermeabilização do solo, contribuindo para o agravamento de enchentes nas áreas mais baixas da cidade, uma vez que canalização dos cursos d'água, que transferiram o pico de cheia para jusante, afetando áreas densamente povoadas.

Diante disso, com frequência, é possível testemunhar as ruas de Belém sendo inundadas devido aos eventos de maré alta, até mesmo na área comercial central da cidade, conforme ilustrado na Figura 16. Ao fundo da imagem, se encontra o icônico Mercado do Ver-o-Peso ponto turístico emblemático de Belém. Este fenômeno ocorreu em março de 2020, registrando uma maré com a altura de 3,5 metros, evidenciando os desafios que a cidade enfrenta em relação às inundações causadas pelas marés elevadas.

Figura 16 - Entornos do Ver-o-Peso, em época das "águas de março"

Fonte: LeiaJa (2019). Disponível em: < <https://m.leiaja.com/noticias/2019/03/20/mare-alta-inunda-complexo-do-ver-o-peso-em-belem/>>. Acesso em: 27 set. 2023

Na Figura 17, é possível analisar o comportamento das marés ao longo dos anos de 2006 a 2019 em Belém, que corresponde ao período total abrangido pela série histórica disponibilizada pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) citado por Vieira et al. (2022). Nessa representação, são registradas tanto as máximas preamares quanto as mínimas baixa-mares ao longo desse período, fornecendo visão abrangente das variações das marés ao longo do tempo. Esse conjunto de dados é valioso para compreender as tendências e os padrões das marés na região ao longo dos anos.

Figura 17 - Registro histórico das cotas de maré em Belém do Pará

Fonte: Vieira et al. (2022). Disponível em: <<https://revista.ufrr.br/actageo/article/download/6749/3517>>. Acesso em: 27 set. 2023

A cidade de Belém, conforme destacado por Pinheiro et al. (2007) apud Vieira et al. (2022), exibe alta concentração populacional nas proximidades de cursos d'água, com aproximadamente 38% da população residindo em áreas de baixadas. Notavelmente, as regiões mais suscetíveis a inundações correspondem às partes mais baixas do município. Na Figura 18, se vê claramente as áreas críticas que sofrem os impactos mais significativos de enchentes na cidade. Essa distribuição populacional próxima aos corpos d'água exige gestão eficaz de riscos e medidas de precaução para mitigar os efeitos adversos das inundações.

Figura 18 - Mapa de Alagamento em Belém

Fonte: Vieira et al. (2022). Disponível em: <<https://revista.ufr.br/actageo/article/download/6749/3517>>. Acesso em: 27 set. 2023

As áreas em vermelho indicam a extensão da inundação quando o nível do rio atinge 3,9 metros. As regiões mais impactadas são as áreas de baixadas, caracterizadas por estarem situadas a altitudes inferiores a 4 metros e/ou próximas aos canais, que são os cursos d'água que atravessam a cidade. Essa condição geográfica torna essas áreas particularmente vulneráveis às inundações, pois estão sujeitas a receber maior quantidade de água quando ocorrem eventos de elevação do nível do rio, o que destaca a importância de medidas de gerenciamento de riscos nessas localidades.

O tratamento desses assentamentos precários é uma questão de grande importância social e econômica no contexto urbano brasileiro. No caso de Belém, essa problemática envolve a necessidade de desenvolver tecnologia de urbanização específica para as áreas alagáveis da Região Norte do Brasil.

5 REFERENCIAL JURÍDICO E NORMATIVO

5.1 PLANO DIRETOR DE BELÉM-PA

De acordo com a Lei nº 8.655/2008, que dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Belém, o bairro Condor está localizado na Macrozona do Ambiente Urbano (MZAU) – figura 9, na Zona do Ambiente Urbano 5 (ZAU 5) e na Zona Especial de Interesse Ambiental (ZEIA) (Art. 87, Art. 92, Art. 111). Essa informação é importante porque define o zoneamento do local e determina as diretrizes a serem consideradas em intervenções urbanas, como no caso do projeto arquitetônico de habitação social sobre palafitas.

Figura 19 - Macrozoneamento de Belém-Pa

Fonte: Autora (2023) adaptado de Plano Diretor do Município de Belém (2008)

Em relação ao zoneamento (Figura 15), os objetivos da ZAU 5 incluem a ordenação do adensamento construtivo, a implantação de equipamentos públicos, espaços verdes e de lazer, a melhoria do saneamento básico, das condições de moradia e das condições de acessibilidade e mobilidade (Art. 92). Essas diretrizes são fundamentais para o planejamento urbano e devem ser levadas em consideração na elaboração do projeto arquitetônico.

Figura 20 - Zoneamento de Belém-Pa

Fonte: Autora (2023) adaptado de Plano Diretor do Município de Belém (2008)

O Plano Diretor também estabelece a necessidade de intervenção de recuperação urbanística e paisagística na área nas áreas mais baixas da cidade, na região da orla. Isso significa que o projeto arquitetônico deve estar em conformidade com os objetivos da Zona Especial de Interesse Ambiental (ZEIA) - Setor A: Área de Interesse p/ fins de recuperação Urbanística e Paisagística (Figura 16). Isso implica na preservação das áreas de matas ciliares, margens de cursos d'água e maciços vegetais ainda livres de ocupação (Art. 92, Art. 111),

bem como na complementação e ampliação da infraestrutura básica e a implantação de equipamentos públicos (Art. 92).

Figura 21 - Zoneamento Especial de Belém-PA

Fonte: Autora (2023) adaptado de Plano Diretor do Município de Belém (2008)

É importante mencionar que a elaboração do projeto arquitetônico de habitação social sobre palafitas deve seguir as diretrizes e prioridades contidas no Plano Diretor. O Art. 2º especifica que o Plano Diretor, que abrange a totalidade do território, é o instrumento básico da política urbana do Município e integra o sistema de planejamento municipal, ou seja, o projeto deve estar em conformidade com o Plano Plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei do orçamento municipal.

Ademais, segundo o Art. 222, o Município procederá a consolidação, revisão, complementação e adaptação às diretrizes e proposições deste Plano Diretor, no que couber, da legislação urbanística vigente referente a obras, edificações e instalações.

Portanto, o projeto arquitetônico de habitação social sobre palafitas no bairro Condor deve considerar as diretrizes e prioridades contidas no Plano Diretor, em especial as relacionadas à ZAU 5, ZEIA - Setor A e à intervenção de recuperação urbanística e paisagística na área. O planejamento deve obedecer aos preceitos constitucionais e priorizar o desenvolvimento sustentável da cidade com justiça social, melhoria das condições de vida de seus habitantes e usuários, e desenvolvimento das atividades econômicas (Art. 1º).

Os parâmetros urbanísticos presentes no Anexo X (tabela 5) da Lei Municipal Nº 7.709/1994, definem os usos permitidos para cada setor da região. Na Tabela 3 encontram-se destacados os itens referentes aos modelos habitacionais multifamiliares da ZAU 5, que são adequados para projeto arquitetônico de habitação social sobre a área em questão.

Tabela 3 - ANEXO X - Quadro de aplicação de modelos urbanísticos

USOS	ZAU1	ZAU2	ZAU3		ZAU4	ZAU5	ZAU6					ZAU 7 Centro Histórico
			SETOR I	SETOR II			SETOR I	SETOR II	SETOR III	SETOR IV	SETOR V	
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR	M0 ⁽⁷⁾⁽¹²⁾ M1 ⁽⁷⁾⁽¹²⁾	M0 ⁽⁷⁾⁽¹²⁾ M1 ⁽⁷⁾⁽¹²⁾	M0 ⁽³⁾ M1 ⁽³⁾	M0 ⁽³⁾ M1 ⁽³⁾	M0 ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾ M1 ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾	M0 M1	M0 M1	M0 M1	M0 M1	M0 M1	M0 M1	*
HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR	M2 ⁽¹²⁾	M2 ⁽¹²⁾	M2 ⁽³⁾ M3 ⁽³⁾ M4 ⁽³⁾	M2 ⁽³⁾ M3 ⁽³⁾ M4 ⁽³⁾	M2 ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾ M3 ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾ M4 ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾	M2 ⁽¹³⁾ M3 ⁽¹³⁾ M4 ⁽¹³⁾	M4 M5	M2 M3 M4 M5 M6	M4	M4	M4	*
COMÉRCIO VAREJISTA/ COMÉRCIO ATACADISTA E DEPOSITO	M7 ⁽⁸⁾⁽¹²⁾ M9 ⁽⁸⁾⁽¹²⁾ M11 ⁽⁸⁾⁽¹²⁾	M7 ⁽⁸⁾⁽¹²⁾ M9 ⁽⁸⁾⁽¹²⁾ M11 ⁽⁸⁾⁽¹²⁾ M17 ⁽⁸⁾⁽¹²⁾	M0 ⁽³⁾ M8 ⁽³⁾⁽⁸⁾ M9 ⁽³⁾⁽⁸⁾ M13 ⁽³⁾⁽⁸⁾ M15 ⁽³⁾⁽⁸⁾	M0 ⁽³⁾ M8 ⁽³⁾⁽⁸⁾ M9 ⁽³⁾⁽⁸⁾ M13 ⁽³⁾⁽⁸⁾ M15 ⁽³⁾⁽⁸⁾	M0 ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾ M8 ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾ M9 ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾ M13 ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾ M15 ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾	M0 ⁽¹⁾ M8 ⁽¹⁾ M9 ⁽¹⁾⁽²⁾ M13 ⁽¹⁾⁽²⁾ M16 ⁽¹⁾⁽⁴⁾	M0 ⁽⁸⁾ M8 ⁽⁸⁾ M9 ⁽⁸⁾ M14 ⁽⁸⁾ M16 ⁽⁸⁾	M0 M8 M9 M14 M16	M0 ⁽⁸⁾ M8 ⁽⁸⁾ M13 ⁽⁸⁾	M0 M8 M13 M15 M16	M0 ⁽⁸⁾ M8 ⁽⁸⁾ M9 ⁽⁸⁾ M14 ⁽⁸⁾ M16 ⁽⁸⁾	*
SERVIÇOS "A", "B" E "C"	M7 ⁽¹²⁾ M9 ⁽¹²⁾ M11 ⁽¹²⁾	M7 ⁽¹²⁾ M9 ⁽¹²⁾ M11 ⁽¹²⁾ M17 ⁽¹²⁾	M0 ⁽³⁾ M7 ⁽³⁾ M10 ⁽³⁾ M11 ⁽³⁾ M15 ⁽³⁾ M16 ⁽³⁾	M0 ⁽³⁾ M7 ⁽³⁾ M9 ⁽³⁾ M11 ⁽³⁾ M15 ⁽³⁾ M16 ⁽³⁾	M0 ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾ M7 ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾ M9 ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾ M11 ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾ M15 ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾	M0 M7 M8 M9 M11 M16 M17	M0 M7 M10 M12 M16	M0 M7 M10 M11 M12 ⁽⁵⁾ M16 ⁽⁵⁾ M18 ⁽⁵⁾	M0 M7 M10 ⁽⁶⁾ M11 ⁽⁶⁾	M0 M7 M9 M15	M0 M7 M10 M12 M16	
INDÚSTRIA	M19 ⁽³⁾	M19 ⁽³⁾	M19 ⁽³⁾	M19 ⁽³⁾	M19 ⁽¹⁰⁾ M20 ⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾ M20A ⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾ M21 ⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾	M19 ⁽³⁾	M19	M19	M19	M19	M19	*

Fonte: Plano Diretor do Município de Belém (2008)

Por fim, o Anexo XI (Tabela 4) da Lei Complementar Nº 02/1999, que definem os modelos urbanísticos aplicáveis em Belém. O documento foi elaborado para subsidiar o planejamento urbano da região, incluindo as áreas próximas às margens do rio Guamá.

Tabela 4 - ANEXO 04 – quadro de modelos urbanísticos

CATEGORIA DE USO	MO DELO	ÁREA DO LOTE m ² min./máx.	TESTADA DO LOTE M Mínima	AFASTAMENTOS			COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO máximo	TAXAS			OBSERVAÇÕES		
				FRONTAL m mínimo	LATERAL m mínimo	FUNDOS m mínimo		OCUPAÇÃO P/ SEÇÃO TRANSVERSAL máxima	OCUPAÇÃO máxima	PERMEABILIZAÇÃO mínima			
#	M0	- / < 125	-	-	-	-	1.8	-	0.9	-	Permitido compor os usos habitacionais, de comércio varejista e de serviço.		
Habitação	M1	125 / -	-	-	-	-	1.4	-	0.70	-	Permitir compor com comércio varejista e serviço.		
	M2	360 / -	12	5	2.5 para H≤13.00m; 3.0 para H≤22.00m; 3.5 para H>22.00m	3	1.4	0.70	0.50	0.20	Obrigatório o pavimento térreo em pilotis, admitindo-se a vedação de no máximo 50% da área de projeção. Permitido compor com comércio varejista e serviço até a altura de 5.00m para M2, M3 e M4 e até a altura de 7.00m para M5 e M6.		
	M3 (*)	400 / -					2.0						
	M4	450 / -					2.5						
	M5	600 / -	5			3.3							
	M6	750 / -				3.5							
Comércio e Serviço	M7	125 / 375	-			5	2.5 para H≤13.00m; 3.0 para H≤22.00m; 3.5 para H>22.00m, observado que até a altura de 7.00m não será exigido afastamento					3	0.70
	M8	125 / 500	5	-	1.4			-					
	M9	250 / 1000	10	3	5			2.0	0.70 até H=7.0m, depois 0.50				
	M10	250 / 1000						1.4					
	M11	250 / 2000						2.0					
	M12	250 / 2000						1.4					
	M13	500 / 1500						2.0					
	M14	500 / 1500						1.4					
	M15	1000 / -	20	5	3.0			1.4	0.70 até H=7.0m, depois 0.50				
	M16	1000 / -						3.0					
	M17	2000 / -						1.4					
	M18	2000 / -						3.0					
Indústria	M19	250 / 500	8	-	1.5	3	1.0	0.70	0.70 até H=7.0m, depois 0.50	0.20	Permitido compor com: • Comércio/Serviço; • Habitação, quando Indústria Artesanal.		
	M20	500 / 2000	12	5	2	5	0.7						
	M20A	2000/20000	20	10	3	10	0.7					0.50	0.25
	M21	2000 / -	20	10	3	10	0.5					0.30	

Fonte: Plano Diretor do Município de Belém (2008)

Ao analisar o Anexo XI - Quadro de Modelos Urbanísticos, nota-se que existem fatores importantes, como os afastamentos mínimos, a área do lote e a testada do lote, que devem ser considerados no projeto habitacional.

Nesse contexto, a referida obra pode ser identificada através dos símbolos **M2**, **M3**, **M4** para habitação multifamiliar, no qual a área mínima do lote deve ser de 360m², com taxa de ocupação de 70%, ocupação de 20% e permeabilização de 20%, sendo obrigatório o pavimento térreo em pilotis, admitindo-se a vedação de no máximo 50% da área de projeção., permitido, ainda, compor com comércio varejista e serviço até a altura de 5.00m.

5.2 SISTEMA NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

A Lei nº 11.124/2005 em seu artigo 2º institui o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), que tem como objetivo viabilizar o acesso à habitação digna e sustentável à população de menor renda. O artigo 4º da mesma lei elenca os princípios e diretrizes que devem nortear a estruturação, organização e atuação do SNHIS. Dentre os princípios, destacam-se:

- Compatibilidade e integração das políticas habitacionais federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, bem como das demais políticas setoriais de desenvolvimento urbano, ambientais e de inclusão social;
- Moradia digna como direito e vetor de inclusão social;
- Democratização, descentralização, controle social e transparência dos procedimentos decisórios;
- Função social da propriedade urbana visando a garantir atuação direcionada a coibir a especulação imobiliária e permitir o acesso à terra urbana e ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade.

Já as diretrizes para a atuação do SNHIS, elencadas no inciso II do mesmo artigo, determina a prioridade para planos, programas e projetos habitacionais para a população de menor renda, articulando-os no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal. Sendo assim, o projeto em questão, por se tratar de habitação social, se enquadra nesses parâmetros definidos pela lei.

Por fim, é essencial destacar que o Conselho Gestor do FNHIS tem competência para estabelecer as diretrizes, prioridades, estratégias e instrumentos para a implementação da Política Nacional de Habitação de Interesse Social e os Programas de Habitação de Interesse Social (art. 14, II da Lei nº 11.124/2005 - Pg. 5). Dessa forma, é fundamental que o projeto a ser desenvolvido tenha alinhamento com essas diretrizes e prioridades estabelecidas pelo conselho.

5.3 NORMA DE DESEMPENHO DE EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS

A Norma ABNT NBR 15575-1:2021 estabelece os requisitos e critérios de desempenho aplicáveis às edificações habitacionais, como um todo integrado, bem como a

serem avaliados de forma isolada para um ou mais sistemas específicos. A norma é dividida em sete partes, sendo a primeira dedicada aos requisitos gerais.

No caso do projeto de habitação social sustentável, a NBR 15575-1:2021 pode contribuir de forma significativa para o desenvolvimento de um projeto de alta qualidade e desempenho. A norma aborda uma série de aspectos importantes para o conforto e segurança dos usuários, como:

- **Desempenho térmico:** A norma visa garantir ao usuário condições térmicas adequadas para o desenvolvimento de suas atividades na habitação. Em um conjunto habitacional sustentável em Belém, por exemplo, isso pode envolver o uso de materiais de construção que ajudam a manter o interior das casas fresco, dada a alta temperatura e umidade da região. Além disso, a norma limita a área de superfície de elementos transparentes nos ambientes de permanência prolongada (APP), salas e dormitórios, em proporção à área de piso. Sendo este fator relevante em Belém, onde a luz solar intensa pode aumentar a temperatura interna das casas.

- **Desempenho acústico:** Este aspecto da norma se refere à capacidade da edificação de proporcionar um ambiente interno com níveis aceitáveis de ruído. Isso pode envolver o uso de materiais de construção que absorvem o som para minimizar o ruído do tráfego ou de outras fontes externas.

- **Desempenho estrutural:** A segurança estrutural é fundamental, especialmente em áreas propensas a inundações. A norma requer sistemas de fundações resistentes a intempéries. Exemplo de aplicação: A utilização de estacas profundas ou bases elevadas para elevar as unidades habitacionais acima do nível de inundações potenciais. Além disso, o reforço das estruturas com materiais resistentes à corrosão, como aço galvanizado, ajuda a proteger contra danos estruturais em ambientes úmidos.

- **Desempenho de acessibilidade:** Em um ambiente inclusivo, a acessibilidade é primordial. A norma estabelece diretrizes para garantir que pessoas com mobilidade reduzida possam acessar facilmente as unidades habitacionais. Exemplo de aplicação: A construção de rampas de acesso com declives adequados e superfícies antiderrapantes para facilitar a locomoção de cadeirantes. Além disso, a instalação de elevadores acessíveis em edifícios de vários andares garante a acessibilidade a todos.

- **Desempenho de durabilidade:** A durabilidade é essencial para a vida útil das edificações, especialmente em regiões com alta umidade. A norma enfatiza a escolha de materiais resistentes à corrosão e a aplicação de revestimentos duráveis. Exemplo de

aplicação: A utilização de revestimentos resistentes à umidade e materiais de construção que não se deterioram facilmente devido ao contato frequente com água ou umidade. Isso inclui a seleção de madeiras tratadas e o uso de tintas de alta qualidade

- **Desempenho de segurança contra incêndio:** Em qualquer conjunto habitacional, a segurança contra incêndio é uma prioridade. A norma estabelece requisitos rígidos para proteger os ocupantes em caso de incêndio. Exemplo de aplicação: A instalação de sistemas de alarme de incêndio e extintores adequados em locais estratégicos. Além disso, a escolha de materiais resistentes ao fogo, como portas corta-fogo e sistemas de sprinklers, é essencial para minimizar os riscos em situações de incêndio.

A NBR 15575-1:2021 desempenha papel fundamental na garantia do desempenho, da qualidade e da segurança das edificações em contexto desafiador, como conjunto habitacional sustentável em Belém. Através da aplicação rigorosa dessa norma, é possível criar um ambiente habitacional que oferece conforto térmico, acústico e segurança estrutural, além de acessibilidade para todos, durabilidade em condições climáticas adversas e proteção eficaz contra incêndios. Essas medidas não apenas garantem a qualidade das edificações, mas também contribuem para a segurança e o bem-estar dos moradores em um ambiente tão específico quanto Belém.

A tabela a seguir apresenta a relação entre os requisitos da NBR 15575-1:2021 e os sistemas construtivos utilizados em edificações habitacionais. Para um projeto de um conjunto de habitação social sustentável sobre palafitas em Belém-PA.

Tabela 5 - Relação entre os requisitos da NBR 15575-1:2021 e os sistemas construtivos utilizados para edificações habitacionais

Requisitos da NBR 15575-1:2021	Sistemas construtivos utilizados em edificações habitacionais	Considerações para o projeto de habitação social sustentável em Belém-PA
Saúde, higiene e adequação ambiental	Sistemas construtivos que promovam a salubridade do ambiente interno, como ventilação e iluminação natural, controle de umidade e pragas.	A escolha dos materiais e sistemas construtivos deve levar em consideração as características climáticas de Belém-PA, como a alta umidade e temperatura, a incidência de chuvas fortes e a presença de pragas.
Acessibilidade e conforto tátil	Sistemas construtivos que permitam a acessibilidade de pessoas com deficiências físicas, como rampas, barras de apoio e pisos antiderrapantes.	O projeto deve garantir a acessibilidade de pessoas com deficiências físicas, incluindo a construção de rampas e barras de apoio nas palafitas.
Segurança contra incêndio	Sistemas construtivos que impeçam a propagação de incêndios, como paredes corta-fogo e sistemas de sprinklers.	O projeto deve garantir a segurança contra incêndios, incluindo a construção de paredes corta-fogo e a instalação de sistemas de sprinklers.
Estanqueidade	Sistemas construtivos que impeçam a infiltração de água e umidade, como impermeabilização de telhados e paredes.	O projeto deve garantir a estanqueidade da construção, incluindo a impermeabilização de telhados e paredes.
Desempenhos acústico e lumínico	Sistemas construtivos que minimizem a propagação de ruídos e garantam a iluminação natural adequada.	O projeto deve minimizar a propagação de ruídos externos, como o barulho do trânsito, e garantir a iluminação natural adequada nas palafitas.
Manutenibilidade	Sistemas construtivos que sejam de fácil manutenção e reparo.	O projeto deve utilizar sistemas construtivos que sejam de fácil manutenção e reparo, para garantir a durabilidade das palafitas.
Desempenho estrutural	Sistemas construtivos que garantam a segurança da estrutura da edificação.	O projeto deve ser estruturalmente seguro, considerando os fatores ambientais, como as altas temperaturas e a umidade.
Desempenho térmico	Sistemas construtivos que proporcionem conforto térmico aos ocupantes da edificação.	O projeto deve garantir o conforto térmico da construção, considerando as características climáticas de Belém-PA.

Fonte: Autora (2023) baseado na ABNT NBR 15575-1:2021

6 REFERENCIAL PROJETUAL

O presente Projeto arquitetônico sustentável para palafitas em um conjunto habitacional em Belém-PA busca a criação de um modelo de habitação social em sintonia com as particularidades climáticas e culturais da região. Este conceito se baseia em três referências projetuais:

- Projeto Taboquinha;
- Residência Robert Schuster de Severiano Porto;
- De Ceuvel, na Holanda.

A tabela de referências a seguir, ilustra de forma simplificada os principais aspectos de cada conceito que nortearam o projeto arquitetônico sustentável deste trabalho:

Tabela 6 - Tabela de referências projetuais

Referencial	Aspectos Sustentáveis, Culturais e Paisagísticos
Projeto Taboquinha	Promoção da sustentabilidade urbana e na integração das comunidades atendidas.
Residência Robert Schuster	Embasamento na arquitetura vernacular da região amazônica, Estratégias bioclimáticas para umidade e ventilação.
De Ceuvel	Uso de materiais reciclados, energia renovável, reutilização da água.

Fonte: Autora (2023)

Resumidamente, este estudo busca a coesão entre os elementos culturais e paisagísticos regionais e a implementação das mais pertinentes diretrizes de sustentabilidade, com o propósito de alcançar equilíbrio harmônico e eficaz entre esses fatores.

6.1 PROJETO DO CONJUNTO HABITACIONAL TABOQUINHA

O Projeto Taboquinha se configura como intervenção de caráter social voltada para a reestruturação habitacional na Comunidade Taboquinha, situada no município de Belém, no estado do Pará. Sua principal finalidade residiu na edificação de unidades habitacionais destinadas ao realocamento e reassentamento de famílias previamente instaladas em áreas de ocupação informal, mais especificamente em palafitas na mencionada localidade.

O projeto contou com a construção de unidades habitacionais térreas e sobrados (Figura 21) e foi realizado na Comunidade Taboquinha, nos conjuntos Verequete, Mestre

Cardoso e Cruzeiro localizados no Distrito de Icoaraci, em Belém (CASTRO; LOBATO, 2023). Apesar dos esforços empreendidos pelos responsáveis pelo projeto para harmonizar os objetivos da comunidade com as particularidades inerentes ao ambiente, surgiram desafios significativos no que diz respeito à integração das comunidades remanejadas à trama urbana preexistente, delineando, assim, certa discrepância entre a concepção de sustentabilidade urbana idealizada e a realidade observada (CASTRO; LOBATO, 2023 apud LEÃO et al., 2020).

Figura 22 - Foto das Unidades Habitacionais tipo Sobrado

Fonte: COHAB (2014). Disponível em: < <https://abc.habitacao.org.br/wp-content/uploads/2018/01/A-Imp-Reg-Sustentabilidade-COHAB-PA-Comunidade-Taboquinha.pdf>>.
Acesso em: 10 out 2023

O projeto Taboquinha foi considerado pela equipe técnica da Caixa Econômica Federal (CEF) como "projeto piloto" para regiões de várzea ou Área de Preservação Permanente (APP), isso ocorreu em decorrência ao tratamento do igarapé Tabocal, que envolveu poucas retificações e à preservação da permeabilidade do curso d'água (RODRIGUES; ARAÚJO; CASTRO, 2016). Essa abordagem reflete a intenção do projeto em recriar a relação dos residentes com o rio, visto que essa relação é parte integrante da identidade ribeirinha.

O projeto alcançou aproximadamente 80% de conclusão das obras, mas também enfrentou desafios relacionados às remoções e permaneceu inconcluso, o processo de construção de novas moradias e realocações enfrentou atrasos, ocasionando conflitos com

novos ocupantes que voltaram a ocupar áreas anteriormente liberadas (LEÃO et al., 2020). A tabela a seguir apresenta um resumo do projeto.

Tabela 7 - Síntese do projeto

Projeto	Projeto de reassentamento	Recursos/ financiamento	Unidades habitacionais	Tipologia habitacional	Andamento
PAC Taboquinha - Urbanização Geral da Comunidade Taboquinha e Cubatão. 	Em obras, atrasado.				

Fonte: Leão et al. (2020). Disponível em: <<https://revistes.upc.edu/index.php/SIIU/article/view/10051>>. Acesso em: 10 out 2023

Este cenário, delineado pelo Projeto Taboquinha, se apresenta como um exemplar intrigante, proporcionando conjunto de lições a serem incorporadas na elaboração de futuros projetos arquitetônicos. Contudo, o texto a seguir contém diretrizes e estratégias para aprimorar as práticas e processos envolvidos na concepção de projetos arquitetônicos de habitação social, com enfoque na **promoção da sustentabilidade urbana** e na **integração das comunidades atendidas**.

O conceito de sustentabilidade foi aplicado no Projeto Taboquinha por meio do Plano de Trabalho Técnico Social (PTTS), que visava promover uma abordagem integrada para melhorar a qualidade de vida dos beneficiários e eliminar a precariedade física e as condições subumanas de moradia (CASTRO; LOBATO, 2023). O objetivo era contribuir com a geração de ocupação e renda das famílias realocadas nos conjuntos habitacionais construídos, além de promover a preservação das margens do igarapé.

Os resultados obtidos com a realização dos estudos de Ampuero e Perdigão (2019) e Paixão e Perdigão (2021) sobre o sentido de lar em situações de remanejamento/reassentamento habitacional, identificaram descompasso entre a noção de sustentabilidade no projeto e a realidade vivida pelos beneficiários. Isso porque a sustentabilidade adotada priorizava a dimensão econômica, deixando de lado aspectos ambientais e culturais importantes, criando um ambiente que valoriza a quantidade e a regulamentação em detrimento do valor de uso.

O Plano de Trabalho Técnico Social (PTTS) do projeto Taboquinha foi desenvolvido com o propósito de promover ações relacionadas à sustentabilidade urbana e econômica, além de garantir a melhoria nas condições de vida das famílias reassentadas. Nesse contexto, buscou-se estabelecer conjunto de atividades, como oficinas, cursos e qualificação profissional que propiciassem o desenvolvimento econômico-financeiro que viesse a contribuir para a fixação das famílias na área e a sustentabilidade das obras e serviços implantados (PARÁ, 2007 apud CASTRO; LOBATO, 2023). O PTTS do Projeto Taboquinha buscou, entre outras coisas, promover oficinas e cursos que capacitam famílias, gerando renda e sustentabilidade local.

Realizar oficinas e/ou cursos de capacitação e qualificação profissional, proporcionando acesso das famílias a atividades de ocupação e renda, que leve ao desenvolvimento econômico-financeiro que venha a contribuir para a sua fixação na área e a sustentabilidade das obras e serviços implantados (PARÁ, 2007, p.10 apud CASTRO; LOBATO, 2023).

Nesse sentido, o projeto Taboquinha estabeleceu algumas parcerias para a consecução dessas metas, como empresas locais, instituições financeiras e universidades (CASTRO; LOBATO, 2023). Contudo, mesmo com o enfoque em estratégias para a geração de renda, o projeto é criticado pela falta de consideração pelas necessidades de espaços e interações das famílias realocadas. Desta forma, apesar das intenções do PTTS de promover atividades educacionais e de orientação social às famílias reassentadas, houve falhas nos pontos de integração das comunidades remanejadas na malha urbana, revelando a distância entre o projeto e o que poderia ser considerado necessidades de sustentabilidade urbana ou a criação de harmonia entre anseios de uma comunidade e qualidades do local.

Portanto, é plausível afirmar que embora as estratégias para a geração de renda sejam incorporadas como estratégia para a sustentabilidade do projeto, é necessária uma revisão crítica dessas políticas, com maior consideração pelas necessidades reais das famílias remanejadas e articulação mais precisa com outras políticas urbanas.

As unidades habitacionais do Taboquinha são compostas por casas térreas e sobrados (Figura 8), com pouca variação em relação à quantidade e ao layout das unidades. As unidades habitacionais exibem disposição espacial que se assemelha a modelos encontrados em diversos projetos de habitação de baixa renda concebidos por entidades governamentais em diferentes regiões do Brasil.

Tabela 8 - Unidades habitacionais do Projeto Taboquinha

Fonte: COHAB (2014). Disponível em: < <https://abc.habitacao.org.br/wp-content/uploads/2018/01/A-Imp-Reg-Sustentabilidade-COHAB-PA-Comunidade-Taboquinha.pdf>>.

Acesso em: 10 out 2023

Isso resulta em um layout rígido e compacto, projetado com o propósito de viabilizar a produção em grande escala, seguindo um padrão uniforme, sem considerar as particularidades locais, a cultura e os modos de vida. Além disso, o projeto revela ausência de elementos que possam tornar as unidades habitacionais mais agradáveis à vista e mais humanizadas, visto que as casas apresentam apenas aspectos funcionais e de utilização de espaço, sem nenhum apelo estético ou cultural da região.

Ampuero e Perdigão (2019) relatam que a configuração das unidades habitacionais do Taboquinha desconsidera as necessidades e habilidades dos moradores para adaptar e modificar as casas de modo a atender às suas necessidades de habitação. Conseqüentemente,

os moradores tendem a realizar modificações nas casas após a entrega, como forma de adaptá-las a sua realidade e estilo de vida.

A Figura 23 retrata as seguintes representações: a) o processo de construção de laje em área desprovida de estruturas pré-existentes; b) a expansão da fachada de unidade no térreo, destinada à edificação de um bar; e c) a ampliação da residência em área do quintal.

Figura 23 - Habitações modificadas

Fonte: Ampuero e Perdigão (2019). Disponível em: https://eventos.ufu.br/sites/eventos.ufu.br/files/documentos/141_f_o_sentido_de_163.pdf. Acesso em: 10 out 2023

A Figura 24 representa a modificação na configuração da planta baixa, efetuada com o propósito de alterar a representação do elemento B, conforme descrito e demonstrado no texto precedente.

Figura 24 - Planta baixa de uma casa modificada do Projeto Taboquinha

Fonte: Ampuero e Perdigão (2019). Disponível em: https://eventos.ufu.br/sites/eventos.ufu.br/files/documentos/141_f_o_sentido_de_163.pdf. Acesso em: 10 out 2023

A Tabela 10 apresenta os resultados de pesquisa de campo conduzida por Ampuero e Perdigão (2019) por meio do "Formulário de Adaptação Habitacional". Neste estudo, as autoras identificaram o senso de "lar" através de perguntas que relacionam a casa atual dos indivíduos com suas casas anteriores, observando as modificações no espaço físico que indicam tentativas de identificação com a casa.

Tabela 9 - Respostas dos moradores quanto as casas

Moradores	Casa anterior	Casa atual	Sente falta de algo
1	"Cozinha, tinha espaço, era grande"	"Melhorou porque tem saneamento"	"Mais espaço para fazer minhas coisas"
2	"Era fria, confortável"	"Deixo assim, gosto mais da rua, gostava da outra que era na beira do igarapé"	"De uma área aberta, da beira do rio, gostava"
3	"Gostava de tudo, casa não tinha muitos cômodos, mas pátio e cozinha grandes"	"Gosto também, melhorou, aumentei o espaço"	"Não sinto falta, porque estou modificando"
4	"Gostava, tinha um bar"	"Área do bar que pude construir também"	"Não, porque fiz meu bar, aumentei a cozinha"
5	"Família reunida"	"Silêncio"	"Espaço para criança brincar. Casa maior"
6	"Era linda, toda em madeira"	"Não gosto, não me agrada"	"Tudo, amava minha casa anterior"

Fonte: Ampuero e Perdigão (2019). Disponível em: https://eventos.ufu.br/sites/eventos.ufu.br/files/documentos/141_f_o_sentido_de_163.pdf. Acesso em: 10 out 2023

Os resultados indicam que, embora a casa para a qual foram realocados tenha recebido avaliações positivas, a maioria dos participantes expressou a necessidade de adaptações após a consideração das possíveis mudanças. Além disso, as respostas dos entrevistados destacaram aspectos imateriais e sensações como sendo de grande importância. Ampuero e Perdigão (2019) concluíram que esses sentimentos estão ligados a aspectos não estruturais, como a importância da família e memórias do passado, como festividades. Os entrevistados também expressaram desejos para a casa atual, incluindo a valorização de aspectos afetivos, como a localização junto ao rio. Essas respostas evidenciam valores subjetivos que os moradores buscam satisfazer com sua moradia atual. Diante disso, o projeto Taboquinha, apesar de visar a habitação social em Belém, negligenciou a adaptação das unidades habitacionais ao estilo de vida dos moradores, subestimando a dimensão humana. Isso levou muitos a insatisfações, levando-os a ajustar as habitações para torná-las mais adequadas e humanizadas.

Portanto, é fundamental que futuros projetos de habitação social levem em consideração as particularidades locais, culturais e modos de morar. É preciso maior sensibilização e valorização dos aspectos subjetivos do habitar em projetos de Moradia

popular, para que, de fato, a produção habitacional atinja seus objetivos de promover melhoria na qualidade de vida das populações envolvidas, ao invés de se limitar a soluções tecnicistas e padronizadas.

6.2 RESIDÊNCIA SCHUSTER DE SEVERIANO PORTO

A residência Schuster, projetada por Severiano Mário Porto é um exemplo do encontro entre a arquitetura moderna brasileira e as condições climáticas e naturais da região amazônica. O projeto foi premiado na categoria de habitação unifamiliar na IX Premiação Anual do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) (FICHER; ACAYABA, 1982). O empreendimento teve início no ano de 1977, e sua conclusão se deu em 1981. Atualmente, a estrutura exhibe um estado de preservação parcial, caracterizado pela incorporação de modificações destinadas a atender às necessidades do novo detentor, que optou por manter substancialmente inalterada a configuração original do edifício (CASAS BRASILEIRAS, 2015).

A atividade projetual de Severiano Porto na Amazônia incorporou elementos das práticas construtivas tradicionais das populações nativas, enraizadas em sua profunda familiaridade com o ambiente amazônico. A experiência e interação contínua com esse cenário influenciaram significativamente o repertório do arquiteto ao longo de sua carreira na região (HEIMBECKER, 2019, pág. 341). O legado projetual do arquiteto é notável, pois integrou, de maneira hábil e sensível, elementos provenientes das práticas construtivas enraizadas nas comunidades locais. Essas práticas, fruto de profunda conexão com o ambiente amazônico, foram incorporadas de modo a evidenciar o respeito do arquiteto pelo entorno em que atuava.

Segundo Rovo e Oliveira (2003) apud Neves (2006, p.157), Severiano Porto demonstrava sensibilidade crítica em relação aos princípios da arquitetura autóctone, resgatando as técnicas e tipologias tradicionais e fundindo-as de forma sutil com repertório mais moderno. Essa postura de abertura ao contexto resulta na arquitetura que se integra de forma coerente ao meio físico e cultural da região (Figura 21).

Figura 25 - Projeto de Severiano Porto para residência de Robert Schuster

Fonte: MÓDULO n.53 (1979, p. 60-67) apud Heimbecker (2019, p. 266). Disponível em: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/102/102132/tde-03082020-161205/pt-br.php>>. Acesso em: 25 nov. de 2023

Assim, o projeto da Residência Robert Schuster foi concebido com uma preocupação ecológica, buscando uma aproximação com os processos artesanais de construção e valorizando o contexto cultural e ambiental.

O júri que concedeu o prêmio ao projeto destacou a sua natureza adaptativa, pois o projeto se mostrou adequado às características do ambiente, à mão de obra e à cultura local. Além disso, ele foi elogiado por seu funcionamento simples, seus espaços ricos e sua facilidade de execução, baseada na técnica regional, o que permitiu que fosse construído a baixo custo (MÓDULO n.53, 1979, p. 60-67 apud HEIMBECKER, 2019, p. 265). A figura a seguir denota a casa inserida no terreno.

Figura 26 - Fotografia da Residência Robert Schuster

Fonte: Casas Brasileiras do Século XX, 2015. Disponível em: <<http://www.casasbrasileiras.arq.br/csaschuster.html>>. Acesso em: 25 nov. de 2023

Além disso, o projeto da Residência Schuster adotou as seguintes estratégias para melhorar o conforto em relação às elevadas taxas de umidade locais:

- Utilização de blocos de concreto produzidos no local;
- Emprego de forros de madeira;
- Utilização de telhas de fibrocimento;
- Incorporação de beirais com mais de um metro de comprimento;
- Implementação de ventilação cruzada com o uso de venezianas e elementos vazados telados em substituição ao vidro para controlar a iluminação interior;
- Inclinação dos forros de madeira para seguir o formato das telhas de fibrocimento, frequentemente em um design de duas águas;
- Criação de espaço entre o forro inclinado e o teto para permitir a circulação de ar, resultando em melhor isolamento térmico nos espaços interiores das edificações.

Essas medidas foram adotadas pelo arquiteto para garantir o conforto nas construções devido às condições de alta umidade na região. (MÓDULO n.53, 1979, p. 60-67 apud HEIMBECKER, 2019, p. 348). A madeira foi adotada como principal material construtivo, em consonância com a tradição da construção amazônica de habitações elevadas do solo. O arquiteto empregou diversos tratamentos na madeira, incluindo a lavra na estrutura, a tabulação no piso e nas vedações, bem como a utilização de venezianas móveis e cavacos na cobertura. Essas técnicas de construção foram executadas através de métodos artesanais,

alguns dos quais foram desenvolvidos em colaboração com artesãos locais ou eram conhecidos por eles (HEIMBECKER, 2019, p. 265).

Um fator crucial a ser mencionado sobre a residência diz respeito às estratégias de ventilação natural. A edificação adotou uma abordagem construtiva que incorpora múltiplos níveis, fundamentada na premissa de que a solução vertical seria favorável à minimização da ocupação do território e, assim, à preservação da vegetação circundante. Esta estratégia resultou na configuração de vários patamares dispostos em torno de um espaçoso vão central coberto, cuja finalidade é facilitar uma circulação sinérgica entre todas as áreas internas, além de promover a livre circulação de correntes de ar por todo o interior, conforme podemos observar na figura a seguir.

Figura 27 - Planta baixa dos pavimentos térreo, primeiro e segundo.

LEGENDA:

- | | | |
|-------------|------------|--------------------------|
| 1- copa | 3- quarto | 5- cozinha |
| 2- banheiro | 4- varanda | 6- sala de estar/ jantar |

Fonte: Neves (2006, p. 62). Disponível em: <<https://repositorio.usp.br/item/001560982>>. Acesso em: 25 nov. de 2023

Neves (2006, p. 61 - 63) afirma que a casa apresenta grande cuidado com a ventilação natural conforme aponta em sua tese, visto que para otimização do desempenho térmico em regiões de clima quente e úmido a ventilação de uma edificação se denota como fator crítico. A localização na floresta conferiu proteção contra a radiação solar, mas prejudicou a ventilação, devido à redução da velocidade dos ventos e ao aumento da umidade causado pela vegetação circundante. Para resolver esse problema, o espaço central contínuo, desprovido de paredes, permitiu que a casa fosse completamente aberta à circulação de ar, conforme descrito pelo arquiteto: "Nessa casa era tudo aberto [...] o vento passava pra lá e pra cá, tranquilo." (PORTO, 2005; informação verbal apud NEVES, 2006, p. 62).

Muitas portas, janelas e elementos de muxarabi foram incorporados para manter um ambiente interno bem ventilado. As esquadrias das venezianas móveis foram utilizadas para regular e direcionar o fluxo de ar por toda a estrutura da casa (Figura 24). Durante a construção, Schuster optou por não fechar a parte superior próxima ao telhado, priorizando o conforto proporcionado pela ventilação, mesmo que isso implicasse na possibilidade de entrada de animais (PORTO, 2005; informação verbal apud NEVES, 2006, p. 62).

Figura 28 - Fachada da Residência Schuster

Fonte: Casas Brasileiras do Século XX, 2015. Disponível em: <<http://www.casasbrasileiras.arq.br/csaschuster.html>>. Acesso em: 25 nov. de 2023

A residência Schuster pode ser classificada, portanto, um paradigma da busca pela adequação climática por meio da utilização de técnicas e estratégias projetuais que visam atender às particularidades do terreno e da região em que se localiza a edificação, permitindo, assim, maior integração da obra arquitetônica à paisagem que a envolve.

Dessa forma, é possível concluir que Severiano Porto aplicou processos artesanais de construção na Residência Robert Schuster, valorizando a amostra de produção arquitetônica regional, embasada em conhecimento técnico pragmaticamente estruturado, visando a materialização de arquitetura que se configurasse em unidade com o meio. No entanto, essa busca por unidade com o meio ambiente pode ter sido uma forma de resistência a uma modernidade que, em muitos casos, desconsiderou a diversidade cultural e ambiental da região amazônica.

6.3 REGENERAÇÃO URBANA EM DE CEUVEL

De Ceuvel é um projeto que teve início em 2014, se descrevendo como "um playground da cidade para inovação, experimentação e criatividade" (LAVANGA; DROSNER, 2020). Localizado em antiga área industrial de Amsterdam North, o projeto foi estabelecido de cima para baixo pelo município de Amsterdã, mas sua evolução difere das estratégias de regeneração guiadas pela cultura padrão identificadas por Lavanga (2004) e Andres e Grésillon (2013).

O projeto De Ceuvel tem por objetivo viabilizar a sustentabilidade de maneira tangível, acessível e lúdica, por meio de perspectiva fundada em inovação e resolução criativa de desafios. Este visa demonstrar aos indivíduos as potencialidades que podem ser alcançadas mesmo diante de restrições orçamentárias, mediante o emprego de estratégias criativas. Trabalhando com empreendedores culturais e criativos que se mudaram para lá, De Ceuvel foi transformado em um playground de tecnologia limpa através de um cenário experimental, estabelecendo-se como centro ecológico para empresas criativas e sociais (OLIVADESE, 2021). Na figura a seguir nota-se sua integração com o ambiente para o qual foi elaborado.

Figura 29 - Parque De Ceuvel

Fonte: DELVA landscape architects (2019). Disponível em: < <https://delva.la/projecten/de-ceuvel/>>. Acesso em: 11 out 2023

De Ceuvel, portanto, pode ser classificado como experimento de desenvolvimento culturalmente sustentável, traçando a sua breve história como exemplo de modelo alternativo de desenvolvimento socioeconômico que visa fechar o circuito local em termos de água e energia. Trazendo novos modelos de planejamento e desenvolvimento urbano para criar cidades abertas, seguras, resilientes e sustentáveis, mostrando a possibilidade de soluções

viáveis com criatividade e ideias inteligentes. Nesse contexto, De Ceugel oferece pontos cruciais para um projeto sustentável em áreas alagadiças. Principais considerações incluem:

- Uso de materiais reciclados na construção;
- Utilização de energia limpa integrada ao projeto;
- Reutilização da água;

Segundo Roest et al. (2016), os materiais de construção usados foram principalmente recuperados das proximidades do estaleiro, evitando, assim, a necessidade de transporte e reduzindo as emissões de CO₂. De acordo com Lavanga e Drosner (2020), as 17 casas flutuantes foram construídas principalmente com resíduos industriais de construções (Figura 29), destroços de barcos, depósitos de ferro velhos, e materiais de reciclagem de metal. Além disso, os autores do projeto mencionam que a reciclagem e a reutilização de materiais de construção foi um componente importante do projeto de De Ceugel e foi integrado desde o início das suas fases de projeto e construção.

Figura 30 - Vista área de De Ceugel

Fonte: Archello (2023). Disponível em: <<https://archello.com/pt/project/de-ceugel/>>. Acesso em: 11 out 2023

No entanto, embora o uso de materiais reciclados seja abordagem positiva para minimizar o impacto ambiental da construção, é importante considerar a qualidade e segurança dos materiais utilizados. Klaversma et al. (2016) concluíram que a segurança do composto produzido em banheiros de compostagem usados em De Ceugel precisa ser

melhorada, o que destaca a importância de monitoramento cuidadoso das práticas de reciclagem usadas no projeto. Além disso, é necessário avaliar criticamente se a reciclagem e reutilização de materiais de construção em De Ceuvel estão reduziram verdadeiramente o impacto ambiental da construção.

A energia limpa é aplicada em De Cervel por meio de uma matriz energética baseada em fontes renováveis, como a energia solar, eólica e hídrica. De acordo com Lavanga e Drosner (2020) e Olivadese, (2021), a infraestrutura de De Cervel utiliza combinação de inovações tecnológicas para permitir a autossuficiência energética. Especificamente, a infraestrutura combina tecnologias de energia renovável, como turbinas eólicas e painéis solares, com sistema de aquecimento de biomassa e sistema de armazenamento de energia, que utiliza baterias e acumuladores.

Devido à natureza efêmera do projeto, não se procedeu à instalação de infraestrutura subterrânea. Os barcos não possuem conexões para fornecimento de gás ou esgoto. Em seu lugar, cada barco está equipado com uma bomba de calor, painéis solares, sistema de banheiro de compostagem e biofiltro individual para o tratamento de águas cinzas (LAVANGA; DROSNER, 2020). Essas embarcações estão conectadas à rede elétrica municipal e à fonte de água potável, Klaversma et al., (2016) através de seus estudos sobre tratamento descentralizado de água potável e águas residuais, descreve que a implementação de tecnologias limpas, no caso de De Ceuvel, reduz substancialmente a dependência desses serviços comuns em comparação com escritórios tradicionais.

Além disso, os resíduos orgânicos produzidos pelo laboratório flutuante são usados para gerar biogás e fertilizantes para o solo que cultivada plantas, nesta planta são empregadas técnicas de agricultura circular que minimizam os impactos ambientais causados pela agricultura convencional (DELVA, 2019).

Esse sistema integrado e autossustentável de energia limpa é uma inovação importante em um mundo onde a mudança climática e a rápida urbanização global colocam pressão econômica, social e ambiental nas. Diante disso, pode-se constatar que a infraestrutura sustentável de De Cervel é tida como modelo para o desenvolvimento urbano que permite a criação de cidades abertas, resilientes e sustentáveis.

A Figura 29 apresenta, a esquematização dos principais elementos mencionados anteriormente, os quais contribuem para a integração da sustentabilidade ao projeto.

Figura 31 - De Ceuvel: Ressignificando o Verde Urbano

Fonte: DELVA landscape architects (2019). Disponível em: <<https://delva.la/projecten/de-ceuvel/>>. Acesso em: 11 out 2023

Outra questão a ser mencionada diz respeito a reutilização da água em De Ceuvel, sendo realizada a produção local de água potável, a partir de águas superficiais locais e/ou das águas cinzas que são tratadas com sucesso por biofiltros individuais de baixa tecnologia antes da infiltração (KLAVERSMA et al., 2016). A produção local de água potável tem impacto ambiental menor do que a atual produção centralizada, mas apenas se for utilizada fonte de energia renovável e a rede de distribuição for negligenciada. A água produzida localmente pode atender aos padrões de segurança quando produzida a partir de águas superficiais e quando monitoramento e manutenção suficientes são aplicados, mas se a água cinza for a fonte, os riscos calculados são muito altos conforme apontam dados levantados por Klaversma et al. (2016).

Apesar das possibilidades de reutilização de água e da existência de algumas iniciativas sustentáveis em De Ceuvel, deve-se destacar que a implementação dessas práticas sustentáveis em larga escala pode ainda ser um desafio. Algumas barreiras institucionais e regulamentações poderão acarretar custos e demora na implementação de medidas sustentáveis. Além disso, o uso das tecnologias limpas e sustentáveis pode ainda implicar em custos adicionais, tendo em vista que é necessária integração de diferentes sistemas e infraestruturas para que se alcance uma infraestrutura autossustentável baseada em energia

renovável. Contudo a reutilização da água em De Ceuvel é exemplo de iniciativa para promover a sustentabilidade urbana. Entretanto, a implementação dessas práticas pode esbarrar em barreiras institucionais, custos adicionais e regulamentações que demandam atenção especial para que as medidas sustentáveis possam ser implementadas.

Cabe fazer breve menção a participação popular, que esteve presente no desenvolvimento do espaço. Um exemplo notório dessa colaboração reside na criação do sistema de tratamento de esgoto sustentável nas instalações, e que resultou de uma parceria entre os empreendedores do De Ceuvel e membros da comunidade local.

Dessa maneira, pode-se concluir a proposição De Ceuvel em Amsterdã é um referencial projetual que demonstra a possibilidade de revitalização urbana sustentável através da integração de diferentes sistemas e da participação ativa da comunidade. A reutilização de materiais de construção, o uso de energia renovável, o tratamento de águas residuais e a criação de espaços públicos verdes são aspectos inspiradores que podem servir como exemplo para a construção de ambientes urbanos mais sustentáveis e regenerativos.

7 PROJETO

5.1 LEVANTAMENTO DE DADOS

5.1.1 Área de estudo

O terreno destinado ao conjunto habitacional está situado no bairro Condor, na região sul de Belém (Figura 32). Ele abrange aproximadamente 7.790,30m² e tem acesso direto pela Avenida Bernardo Sayão (Figura 33). Dada a natureza urbana desafiadora do bairro Condor, essa localização oferece um cenário propício para a aplicação das diretrizes de sustentabilidade, essenciais para aprimorar as dimensões sociais, econômicas, ambientais e culturais do projeto.

Figura 32 - Mapa de localização do bairro Condor no estado do Pará

Fonte: Autora (2023) Adaptado de Google Maps (2023)

Figura 33 - Delimitação da área do terreno

Fonte: Autora (2023) Adaptado de Google Maps (2023)

5.1.2 Mapa de hierarquia viária

O mapa de hierarquia viária do entorno do terreno apresenta uma estrutura complexa, com diferentes tipos de vias que desempenham diferentes funções. A via arterial principal, Avenida Bernardo Sayão, é responsável pelo tráfego de longa distância, conectando o terreno a outros bairros da cidade. As vias coletoras são responsáveis pelo tráfego local, servindo como acesso aos lotes e às vias arteriais.

Figura 34 - Mapa de hierarquia viária da área circundante

Fonte: Autora (2023) Adaptado de Plano Diretor de Belém (2008) e Google Maps (2023)

5.1.3 Mapa de serviços e equipamentos públicos

O mapa de serviços e equipamentos públicos dos arredores deste terreno apresenta uma estrutura diversificada, com diferentes tipos de serviços e equipamentos que atendem a diferentes necessidades da população. Entre os principais serviços e equipamentos públicos presentes na área estão:

- Educação: escolas, creches e universidades;
- Paradas de ônibus;
- Saúde: postos de saúde e farmácias;
- Comércio: supermercados, lojas e restaurantes;
- Lazer: parques, praças e espaços esportivos;

A utilização dos serviços e equipamentos circunvizinhos representa uma estratégia sustentável para o conjunto habitacional, reduzindo a demanda por aportes em infraestrutura e serviços públicos. Adicionalmente, a proximidade com essas zonas favorece a acessibilidade dos residentes, promovendo melhorias na qualidade de vida e na mobilidade urbana

Figura 35 - Mapa de serviços e equipamentos públicos

Fonte: Autora (2023) Adaptado de Google Maps (2023)

5.1.4 Mapa topográfico

O mapa topográfico do terreno apresenta uma variação de altitude de aproximadamente 1 a 3,5 metros. A superfície do terreno é relativamente plana, com leve declividade para o sul. O terreno está localizado em uma área de várzea, o que significa que ele pode ser inundado durante a época das chuvas.

Essas características inerentes apresentam implicações significativas para o projeto do conjunto habitacional. Fundamentalmente, enfrenta-se o desafio crucial de garantir a acessibilidade dos habitantes durante eventos de inundação, através de infraestruturas elevadas, como passarelas e pontes. Outro desafio é a implementação de sistemas de drenagem eficazes como drenos e poços, canais, lagoas e outros, com a finalidade de prevenir alagamentos nas residências.

Figura 36 - Mapa topográfico

Fonte: Autora (2023) Adaptado de API Elevation (2023)

5.1.5 Mapas de Microclima

O microclima de Belém, no estado do Pará, é caracterizado por um clima equatorial úmido, com temperaturas elevadas e altos índices pluviométricos, impactados diretamente pela presença da floresta amazônica. A amplitude térmica é reduzida, com uma temperatura média anual de 26,5 °C, chegando a atingir 33 °C (Figura 37).

Figura 37 - Temperatura média em Belém

Fonte: Clima Tempo (2023). Disponível em: <<https://www.climatempo.com.br/climatologia/232/belem-pa>>. Acesso em: 10 out 2023

No que diz respeito aos fatores climáticos, observa-se que o sol nasce no Leste e se põe no Oeste, intensificando sua radiação ao longo do dia. A incidência solar é menor pela manhã e maior na parte da tarde. A trajetória solar varia de acordo com a estação do ano e a latitude da cidade, resultando em diferentes inclinações (Figura 38). A Figura 39 apresenta a trajetória do sol ao longo do dia.

Figura 38 - Orientação solar no terreno

Fonte: Autora (2023)

A ventilação em Belém é predominante vindo dos sentidos norte, nordeste e leste (SOL-AR, 2023). O terreno apresenta solo exposto, vegetação rasteira, além de arborização e solo alagado situado na parte sul do terreno. Não há edificações construídas. A vegetação predominante inclui mangueiras, coqueiros e Acapus (Figura 40).

Figura 39 - Mapa de Microclima e Vegetação

Fonte: Autora (2023) Adaptado de Software SOL-AR

As perspectivas aéreas e as fotos a partir da AV. Bernardo Sayão mostram a parte alagada e a vegetação do terreno (Figura 6). Essas imagens fornecem uma visão clara das condições atuais do terreno e ajudam na compreensão do microclima local.

Figura 40 - Fotos do Terreno

Fonte: Google Earth Pro (2023)

5.2 CONCEITO

Incorporando a essência da vivência paraense e a relação intrínseca da cultura amazônica com a moradia, o projeto arquitetônico proposto busca harmonizar a sustentabilidade com a arquitetura vernacular local. A topografia alagadiça do terreno é vista não como um obstáculo, mas como uma oportunidade para integrar a água ao projeto, refletindo a relação íntima entre os habitantes da Amazônia e seus rios (Figura 41).

Figura 41 - Croqui das casas em palafitas

Fonte: Autora (2023)

A arquitetura vernacular é estudada e reinterpretada, incorporando técnicas tradicionais de construção e materiais locais para criar habitações que são ao mesmo tempo autênticas e modernas. As diretrizes de sustentabilidade são aplicadas em vários aspectos do projeto, desde a escolha dos materiais até o design dos espaços, visando minimizar o impacto ambiental e promover o bem-estar social e econômico dos futuros moradores.

O conjunto habitacional proposto é um microcosmo da cultura amazônica, um reflexo da vida na região e um modelo para o desenvolvimento sustentável. É um projeto que respeita o passado, atende ao presente e olha para o futuro, oferecendo uma visão de como a arquitetura pode contribuir para uma sociedade mais sustentável e justa.

5.3 PARTIDO ARQUITETÔNICO

A presente proposta arquitetônica apresenta uma coesão entre a tradição vernacular e sustentabilidade. A estrutura do conjunto habitacional é organizada em torno de um pátio central, espaço comum que serve como ponto de encontro para os residentes. Este pátio possui áreas de convivência cobertas com palha, material vernacular que oferece proteção contra o sol e chuva, e isola a transmissão de calor para o interior do edifício. As passarelas elevadas conectam os vários elementos do conjunto habitacional, proporcionando acesso exclusivo para pedestres e bicicletas. Ademais, um bicicletário é fornecido para incentivar o uso de bicicletas como meio de transporte. Conforme é possível observar na Figura 42.

Figura 42 - Croqui do conjunto habitacional

Fonte: Autora (2023)

As casas são elevadas do solo, característica comum da arquitetura vernacular em áreas alagadiças, que permite a circulação de ar e protege contra inundações. As áreas de descanso de todas as casas estão voltadas para o leste, aproveitando a insolação matinal e os ventos predominantes na cidade, favorecendo o conforto térmico e a ventilação passiva (Figura 43).

Figura 43 - Croqui da unidade habitacional

Fonte: Autora (2023)

A água da chuva é coletada enviada para a central de tratamento e armazenamento de cada quadra, para que possa retornar e ser reutilizada, promovendo a eficiência hídrica. O uso de materiais sustentáveis, como bambu e madeira PET, minimiza o impacto ambiental do projeto. Além disso, as árvores derrubadas durante a construção são realocadas ou reutilizadas no mobiliário.

A vedação externa das casas é feita em taipa de pilão, um material que se solidifica com o tempo e oferece excelente conforto térmico. Elementos vazados são incorporados nas fachadas para promover a ventilação, enquanto jardins de inverno proporcionam iluminação natural, ventilação adicional e contato mais próximo com a natureza.

Complementarmente, o piso de cimento queimado, a decoração típica da região, e os elementos usados nas casinhas ribeirinhas refletem a identidade local e criam um senso de pertencimento. As luminárias de óleo vegetal e a tinta de barrela são outras características vernaculares que são incorporadas. As casas são pintadas em cores vivas, refletindo a vibrante cultura local e criando um ambiente alegre e acolhedor.

A proposta arquitetônica integra saberes vernaculares e práticas sustentáveis, elevando as casas para evitar inundações, orientando-as para otimizar luz solar e ventilação, reciclando água da chuva, e utilizando materiais ecológicos. Além da ênfase na acessibilidade exclusiva para pedestres e veículos não motorizados, aliada à implementação de centrais de reaproveitamento de água da chuva em cada quadra.

5.4 ESTUDO PRELIMINAR

5.4.1 Programa de necessidades e pré-dimensionamento

O programa de necessidades para as unidades habitacionais inclui sala de estar, sala de jantar, cozinha com lavanderia, banheiro social, quarto compartilhado e varanda, totalizando 87,34 m² por unidade. A área de serviço/infraestrutura compreende caixa d'água, depósito de lixo, coleta de água pluvial e passarelas, somando 1564,89 m². As áreas comuns abrangem bicicletário, quiosques e área de convivência, totalizando 215,74 m². A área total construída é de 3.744,60 m², ocupando um terreno de 7.790,30 m².

Tabela 10 – Programa de necessidades

UNIDADES HABITACIONAIS:			
Ambiente	Área (m ²)	Quantidade	A.T. +15% (m ²)
Sala de estar	9,00	1	10,35
Sala de jantar	14,95	1	17,19
Cozinha + Lavanderia	7,00	1	8,05
Banheiro social	4,00	1	4,60
Quarto compartilhado	21,00	1	24,15
Varanda	20,00	1	23,00
TOTAL	75,95	-	87,34
TOTAL DE UNIDADES	87,34	20,00	2008,82
ÁREA DE SERVIÇO / INFRAESTRUTURA			
Ambiente	Área (m ²)	Quantidade	A.T. +15% (m ²)
Caixa de água	12,00	3	41,40
Depósito de lixo	10,75	3	37,09
Coleta de água pluvial	15,00	3	51,75
Passarelas	1247,52	1	1.434,65
TOTAL	24,75	-	1564,89
ÁREAS COMUNS:			
Ambiente	Área (m ²)	Quantidade	A.T. +15% (m ²)
Bicicletário	2,20	6	15,18
Quiosques	20,00	8	184,00
Área de convivência	14,40	1	16,56
TOTAL	36,60	-	215,74
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA			3.744,60
ÁREA TOTAL DO TERRENO			7.790,30

Fonte: Autora (2023)

5.5 ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO

A planta baixa do conjunto habitacional (Figura 43) foi elaborada com base na necessidade de criar um espaço comum para os residentes e de garantir a eficiência do uso do espaço. O pátio central serve como ponto de encontro e área de convivência. Em cada quadra, a água da chuva é coletada e enviada para uma central de tratamento e armazenamento, promovendo a eficiência hídrica.

Figura 44 - Planta baixa do Conjunto Habitacional

Fonte: Autora (2023)

Legenda: 01- Reservatório de água pluvial tratada; 02- Caixa d'água; 03- Tratamento de água pluvial; 04- Lixeiras para lixos recicláveis e não recicláveis; 05- Ciclofaixa; 06- Passarela pedestres com piso tátil; 07- Playground; 08- Bancos lúdicos de madeira reutilizada; 09- Espaço coberto com telhado de palha; 10- Bicicletário compartilhado em espaço com cobertura de bambu; 11- Solo alagadiço; 12 - Entrada com escada acessível.

O detalhamento da via de passarela (Figura 44), representa guarda corpo, faixa de pedestres e de ciclistas, além do piso tátil feita com madeira pinus de tamanho menor a madeira convencional na passarela e pintado na cor branco. Tornando a passarela acessível e como uma parte fundamental do projeto, conectando os vários elementos do conjunto habitacional.

Figura 45 - Detalhe da Passarela

Fonte: Autora (2023)

O perfil viário (Figura 45) evidencia a disposição da parte destinada à ciclistas e pedestre, além da elevação das passarelas em relação ao nível do solo. Este aspecto, além de alinhar-se à arquitetura vernacular, é fundamental para as épocas de cheias nas cidades e prevenção de inundações.

Figura 46 - Perfil Viário

Fonte: Autora (2023)

A planta do conjunto habitacional foi projetada para otimizar a luz solar e a ventilação. As casas são orientadas para o leste, aproveitando a insolação matinal e os ventos predominantes na cidade. A escolha da taipa de pilão como vedação externa não apenas proporciona excelente conforto térmico, mas também demonstra durabilidade e integração com a tradição construtiva local. Detalhes como a disposição interna das casas e a seleção de materiais sustentáveis, como bambu e madeira PET, são elementos-chave destacados no layout.

Figura 47 - Layout da Unidade Habitacional

Fonte: Autora (2023)

A planta de cobertura complementa a abordagem sustentável do projeto, evidenciando a captação e direcionamento da água da chuva para centrais de tratamento e armazenamento em cada quadra do conjunto habitacional. Essa medida promove a eficiência hídrica e contribui para a sustentabilidade do empreendimento. A disposição das coberturas ressalta a circulação de ar, um elemento crucial para o conforto ambiental das unidades habitacionais.

Figura 48 - Planta de Cobertura

Fonte: Autora (2023)

Na Figura 48, referente as fachadas, evidencia-se a vedação externa feita em taipa de pilão, a utilização de materiais sustentáveis, como bambu e madeira, sendo uma resposta às preocupações ambientais e uma contribuição para a conservação de recursos materiais, alinhando-se aos requisitos do Selo Casa Azul Caixa na categoria “Conservação de Recursos Materiais”.

Figura 49 - Fachadas

Fonte: Autora (2023)

A utilização de materiais locais, orientação solar, estratégias de ventilação e ações para prevenção de inundações representam abordagem técnica adequada para a região, promovendo conforto ambiental, segurança e responsabilidade na conservação de recursos.

5.6 IMAGENS DO PROJETO

As Figuras subsequentes mostram uma representação aproximada do projeto, iniciando pela perspectiva macro do conjunto habitacional seguida por imagens das unidades individuais e seus interiores.

Figura 50 - Vista área do Conjunto

Fonte: Autora (2023)

Figura 51 - Representação do Pátio Central

Fonte: Autora (2023)

Figura 52 - Bicicletário compartilhado

Fonte: Autora (2023)

Figura 53 - Casas de frente pra Av. Bernardo Sayão

Fonte: Autora (2023)

Figura 54 - Unidade de habitação

Fonte: Autora (2023)

Figura 55 - Sala de jantar e cozinha

Fonte: Autora (2023)

Figura 56 - Sala de Jantar

Fonte: Autora (2023)

Figura 57 – Mesa de Jantar

Fonte: Autora (2023)

Figura 58 - Cozinha

Fonte: Autora (2023)

Figura 59 - Sala de Estar

Fonte: Autora (2023)

Figura 60 - Corredor

Fonte: Autora (2023)

Figura 61 - Vista para o Jardim de Inverno

Fonte: Autora (2023)

Figura 62 - Quarto – imagem 01

Fonte: Autora (2023)

Figura 63 – Quarto – imagem 02

Fonte: Autora (2023)

5.7 MEMORIAL JUSTIFICATIVO

O presente memorial justificativo visa elucidar as decisões fundamentais adotadas no desenvolvimento do projeto arquitetônico para o conjunto habitacional. O projeto propõe a integração harmônica entre a arquitetura vernacular local, as diretrizes de sustentabilidade estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e os requisitos do Selo Casa Azul Caixa.

Identidade Vernacular: A decisão de incorporar elementos da identidade vernacular local reflete uma abordagem sensível à cultura e ao contexto regional. O uso de taipa de pilão, palha, bambu e madeira não apenas atende a critérios de sustentabilidade, mas também preserva e celebra as técnicas construtivas tradicionais em contraste aos conjuntos de habitação empregados de forma genérica. A pintura em cores vibrantes, luminárias de óleo vegetal e tinta de barrela são elementos que conectam o projeto à cultura local, proporcionando um senso de pertencimento e preservação da identidade.

Normativas Técnicas (NBR 15575-1:2021): A adesão às normativas técnicas, como a NBR 15575-1:2021, para garantir a qualidade construtiva, a segurança e o bem-estar dos moradores. O desenvolvimento de um projeto de alta qualidade e desempenho está assegurado através dos critérios abordados pela norma. A escolha de sistemas construtivos que favorecem a eficiência energética, ventilação e iluminação natural, controle de umidade e a preocupação com o desempenho acústico e térmico são reflexos da aderência às diretrizes.

Além disso, a atenção aos critérios específicos de durabilidade e manutenção garante a conservação da edificação e sua vida útil, enquanto a acessibilidade universal e a oferta de conforto tátil e antropo dinâmico refletem o compromisso de oferecer ao usuário um ambiente acessível, seguro, confortável e de qualidade. A Tabela 11 expressa de forma sintética a relação entre os critérios da Norma com o projeto.

Tabela 11 – Síntese da Integração da Norma NBR 15575-1:2021 no Projeto Arquitetônico

Critério NBR 15575- 1:2021	Relação com o Projeto
1. Saúde, higiene e qualidade do ar	A escolha de sistemas construtivos, ventilados e sustentáveis contribui para a manutenção da salubridade do ambiente, evitando doenças respiratórias e outras doenças ocasionadas por ambientes insalubres.
2. Acessibilidade e conforto tátil	O projeto prevê a acessibilidade a todos os usuários, com espaços projetados para atender as necessidades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, seguindo as diretrizes estabelecidas pela NBR 9050.
3. Segurança contra incêndio	a utilização de taipa de pilão na vedação externa das casas, um material que oferece excelente conforto térmico e é resistente a chamas. O projeto também utiliza elementos vazados nas fachadas para promover a ventilação e minimizar a aspiração de fumaça em caso de incêndio.
4. Estanqueidade	O projeto busca a eficiente vedação da edificação, evitando infiltrações e mantendo o bom estado de conservação e salubridade no seu interior.
5. Desempenho lumínico	A iluminação natural adotada nas unidades através das janelas dispostas em todos os cômodos e o jardim de inverno garante a iluminação natural necessária aos ambientes de forma a proporcionar conforto e economia de energia.
6. Desempenho acústico	O projeto deve atender aos requisitos de isolamento acústico das edificações, seja entre unidades habitacionais ou entre a edificação e o exterior. A taipa de pilão é conhecida por ter um excelente isolamento acústico. Isso significa que ela pode efetivamente bloquear ou atenuar o som. Assim como a vegetação eminente em todo o projeto.
7. Manutenibilidade e Durabilidade	A escolha criteriosa dos materiais e sistemas construtivos, aliada ao rigoroso monitoramento da manutenção e reparo, garantem a durabilidade das palafitas
8. Desempenho estrutural	Foram levadas em consideração as características específicas do solo para garantir a segurança da obra, que passou por análise de riscos de problemas estruturais decorrentes das condições do terreno. O projeto utilizou sistemas construtivos de alta qualidade como taipa nas vedações, madeira e concreto nas fundações, capazes de garantir a resistência, estabilidade e durabilidade da edificação, bem como a segurança e o bem-estar dos moradores em um ambiente tão específico quanto Belém.
9. Desempenho térmico	A norma visa garantir ao usuário condições térmicas adequadas para o desenvolvimento de suas atividades na habitação. As Estratégias adotadas no projeto para proporcionar conforto térmico, como a elevação das casas, ventilação cruzada, jardim de inverno, e o uso de materiais sustentáveis. Elementos vazados nas fachadas, atendem a estes critérios.

Fonte: Autora (2023) baseado na ABNT NBR 15575-1:2021 e Caixa (2021)

Selo Casa Azul + Caixa: A integração com o Selo Casa Azul Caixa fundamenta-se em atender aos critérios definidos para cada categoria, desde os obrigatórios até os facultativos. O empreendimento habitacional apresentado neste documento foi avaliado em seis categorias, contendo uma série de critérios obrigatórios e facultativos para cada uma delas. O Quadro abaixo apresenta as categorias, seus respectivos critérios e a relação com o projeto.

Tabela 12 – Síntese da Integração entre o Selo Caixa e o Projeto Arquitetônico

Categorias Selo Casa Azul + Caixa	Crítérios	Relação com o Projeto
1. Qualidade Urbana	Acesso e mobilidade urbana; Uso misto; Espaços públicos e coletivos; Valorização do patrimônio cultural, ambiental e histórico; Equidade territorial e social; Adaptação ao clima e às mudanças climáticas.	Acesso e mobilidade urbana foram considerados durante a escolha do terreno do projeto, por estar próximo à uma das principais rodovias da cidade, facilitando a mobilidade. Espaços públicos e coletivos também foram incorporados ao projeto com a criação de uma praça interna para promover interação social.
2. Projeto e Conforto	Compatibilidade ambiental e terreno; Desempenho acústico e térmico; Conforto luminoso e visual; Flexibilidade e adaptabilidade; Acessibilidade; Segurança.	Desempenho acústico e térmico e conforto luminoso e visual foram cuidadosamente planejados no projeto com a utilização de materiais de construção adequados e um layout, com muitas janelas e um jardim interno que permite boa iluminação e ventilação natural.
3. Eficiência Energética	Envelope térmico; Eficiência energética; Iluminação e condicionamento de ar.	O projeto apresenta eficiência energética com estratégias de ventilação e iluminação natural.
4. Conservação de Recursos Materiais	Planejamento paramétrico; Gestão de resíduos e ordenamento da cadeia produtiva; Reutilização de materiais; Aprovação de fornecedores; Utilização de madeira certificada.	A utilização de materiais sustentáveis e reutilização de materiais foi uma preocupação constante no projeto, visando contribuir para a conservação de recursos materiais.
5. Gestão da Água	Eficiência hídrica na edificação; Gestão de águas pluviais; Qualidade da água; Monitoramento e manutenção; Educação e incentivo.	O projeto apresenta soluções para a gestão da água, com a utilização de calhas e cisternas para coleta de águas pluviais, bem como torneiras e chuveiros economizadores para reduzir o consumo de água.
6. Práticas Sociais	Educação ambiental e gestão social; Preservação da saúde e segurança ocupacional; Inclusão social e geração de emprego e renda; Desenvolvimento econômico local e diversificação da matriz produtiva; boas práticas em gestão da edificação.	Promoção e apreciação da forma de morar amazônica, abrangendo a relação da cidade com águas, a floresta, os elementos decorativos, e as técnicas construtivas característicos da região. Em sua implementação seria indispensável a inclusão social e geração de emprego e renda para a comunidade local, através o uso de mão de obra local e conhecimentos construtivos tradicionais da região.

Fonte: Autora (2023) baseado na ABNT NBR 15575-1:2021 e Caixa (2021)

Integração com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): A concepção do projeto considerou as metas dos ODS, alinhando-se especialmente aos seguintes objetivos:

Tabela 13 – Síntese da Integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Projeto Arquitetônico

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)	Estratégias Implementadas no Projeto
ODS 1 – Erradicação da pobreza	Possibilita a construção de moradia adequada para população de baixa renda
ODS 2 – Fome zero e agricultura sustentável	Pode ter hortas urbanas e coleta seletiva de lixo em área comum
ODS 3 – Saúde e bem-estar	Preocupa-se com a qualidade do ar, iluminação e acessibilidade nos ambientes das unidades habitacionais
ODS 6 – Água potável e saneamento	Preocupação de não gerar impacto na saúde, preservar o meio ambiente com o uso consciente da água
ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico	Contribui para o crescimento do setor imobiliário, construção civil e promoção de empregos
ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura	Com o projeto é possível inovar usando materiais e processos que reduzam o impacto ambiental gerado pela construção civil
ODS 10 – Redução das desigualdades	Ambientes adaptados para pessoas com deficiência, assim como a preocupação com a inclusão social das comunidades em vulnerabilidade.
ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis	Busca transformar as comunidades em ambientes mais harmônicos e integrados na cidade, contribuindo com o seu desenvolvimento sustentável e espaços públicos inclusivos.
ODS 12 – Consumo e produção responsáveis	Adoção de estratégias de recursos renováveis e reutilização de materiais nos processos construtivos
ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima	Busca-se a mitigação de impactos ambientais negativos durante e após a construção, com a redução do consumo de energia através de estratégias de ventilação e iluminação natural. e redução de emissão de gases de efeito estufa com o fomento a utilização de bicicletas.
ODS 15 - Vida Terrestre	Conservação e uso sustentável dos ecossistemas terrestres, incluindo a consideração da biodiversidade na região amazônica em a preservação das áreas de várzea de Belém
ODS 16 – Paz, justiça e instituições eficazes	Construção das edificações em conformidade com as normas estabelecidas, promovendo segurança e tranquilidade às famílias

Fonte: Autora (2023) baseado na UN (2015)

A combinação de elementos vernaculares, sustentáveis e normativas técnicas resulta em um conjunto habitacional que responde as necessidades habitacionais, além de contribuir ativamente para a promoção de práticas sustentáveis e a melhoria da qualidade de vida das comunidades amazônicas da cidade. Este projeto, portanto, representa a integração elementos tradicionais, normativas técnicas e diretrizes globais de sustentabilidade.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

À luz do objetivo desta pesquisa, é possível concluir que por meio da metodologia de pesquisa dialógica e análise de indicadores de sustentabilidade para edifícios, foi possível discutir a problemática das condições precárias de moradia e dos desafios socioambientais enfrentados pela comunidade ribeirinha urbana de Belém, bem como apresentar diretrizes e estratégias para aprimorar as práticas e processos envolvidos na concepção de projetos arquitetônicos de habitação social com enfoque na promoção da sustentabilidade urbana.

A arquitetura amazônica é resultado de conhecimentos transmitidos de geração em geração e que manifestam soluções técnicas capazes de resolver problemas fundamentais na região. As técnicas desenvolvidas demonstram uma adequada adaptação ao clima e ao ambiente local. A substituição desses conhecimentos por fórmulas genéricas difundidas pelo Brasil se mostra como uma repressão cultural, que elimina saberes desenvolvidos pelo povo local.

O principal resultado deste projeto mostrou que a inserção de elementos da arquitetura vernacular e a adoção de sistemas construtivos ecológicos são medidas viáveis para a promoção da sustentabilidade urbana, capazes de valorizar a identidade cultural e criar uma relação mais harmônica entre o homem e a natureza.

Entretanto, deve-se salientar que esta pesquisa possui algumas limitações, como o não envolvimento prático das comunidades residentes das áreas de várzea de Belém no processo de concepção do projeto arquitetônico proposto, o que poderia aprimorar sua adequação às necessidades locais e aperfeiçoar a abordagem participativa da pesquisa. Além de ter sido realizada em um período limitado e o escopo de sua aplicabilidade precisa ser mais amplamente testado. Ademais, é fundamental que futuras pesquisas ampliem os estudos e possam investigar outras iniciativas que buscam promover a arquitetura sustentável na Amazônia. Ao abordar questões críticas na região, o presente projeto tem o potencial de contribuir para a formulação de políticas públicas que incentivem o desenvolvimento urbano sustentável na Amazônia.

REFERÊNCIAS

- ABNT NBR 15220-3. **Desempenho térmico de edificações**. Parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.
- AFLALO, Anna-Beatriz Bassalo et al. **Nova Vila da Barca em Belém, Pará**: considerações sobre os programas habitacionais e o projeto de habitação e urbanização. 2017. Disponível em: < <https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/26136>>. Acesso em: 12 nov. 2023.
- ALVAREZ, C. E.; SILVA, M. R.; CASAGRANDE, B.; CRUZ, D. O.; SOARES, G. R. **Habitação Popular Ecológica**: Desenvolvimento de modelos baseados nos princípios da sustentabilidade e nas características ambientais específicas de Vitória. Vitória: Laboratório de Planejamento e Projetos. 2002.
- AMPUERO, N. G. S.; PERDIGÃO, A. K. de A. V. **O sentido de lar na produção de habitação social**: estudo no Taboquinha. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE PROJETO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 6., 2019. Anais [...]. [S. l.], 2019. p. 1566–1577. Disponível em: <https://eventos.antac.org.br/index.php/sbqp/article/view/3253>. Acesso em: 22 nov. 2023.
- ANDRES, Lauren; GRÉSILLON, Boris. **Cultural brownfields in European cities**: a new mainstream object for cultural and urban policies. *International journal of cultural policy*, v. 19, n. 1, p. 40-62, 2013. Disponível em: <<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10286632.2011.625416>>. Acesso em: 15 mai. de 2023
- API ELEVATION. Contour Map Creator. Disponível em: <https://contourmapcreator.urgr8.ch/>. Acesso em: 2023.
- ARAÚJO, José Mariano Klautau. **Caligrafias de Belém**: A dimensão Insular. 1. ed. Belém-pa, 1995. v. 1. 50 p. il. Aspectos sociológicos das Ilhas. Análise política das Ilhas.
- ARCHELLO. De Ceuvél. 2023. Disponível em: <<https://archello.com/pt/project/de-ceuvél/>>. Acesso em: 11 out 2023.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15575-1**: Edificações habitacionais - Desempenho. Parte 1: Requisitos gerais. Rio de Janeiro, 2021.
- BRASIL. Lei nº 11.124, de 2005. Institui o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2005.
- BRASIL. Lei nº 8.655, de 2008. Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Belém. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2008.
- CAIXA. Guia Selo Casa Azul + Caixa. 2022. Disponível em < https://www.caixa.gov.br/.../selo_casa_azul/guia-selo-casa-azul-caixa.pdf>. Acesso em: 15 out. 2023

CASAS BRASILEIRAS. Casa Robert Schuster. 2015. Disponível em: <<http://www.casasbrasileiras.arq.br/csaschuster.html>>. Acesso em: 25 nov. de 2023

CASTRO, M. D.; LOBATO, F. T. **Urbanização de assentamentos precários e (in)sustentabilidade urbana**: contradições na produção do espaço na Região Metropolitana de Belém (PA). OBSERVATÓRIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA, [S. l.], v. 21, n. 7, p. 5940–5961, 2023. DOI: 10.55905/oelv21n7-008. Disponível em: <<https://ojs.observatoriolatinoamericano.com/ojs/index.php/olel/article/view/642>>. Acesso em: 22 nov. 2023.

CLIMA TEMPO. **Climatologia em Belém, BR**. Disponível em: <https://www.climatempo.com.br/climatologia/232/belem-pa>. Acesso em: 10 out. 2023.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – COHAB PA. **Comunidade Taboquinha**. 2014. Disponível em: <<https://abc.habitacao.org.br/wp-content/uploads/2018/01/A-Imp-Reg-Sustentabilidade-COHAB-PA-Comunidade-Taboquinha.pdf>>. Acesso em: 10 out 2023

COSTA, Eliseu de Sousa et al. **Ilha do Combu**: realidades e desafios. Saúde e meio ambiente: revista interdisciplinar, v. 4, n. 2, p. 32-48, 2015a.

COSTA, Maria Livia et al. **Estudo comparativo entre as normas ISO 21931: 2010, NBR 15575 e os requisitos das certificações AQUA e LEED**. 2015. Disponível em: <<https://hdl.handle.net/1822/39454>>. Acesso em: 05 jun. 2023

CPRM. **Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação do Município de Belém**. Belém: CPRM, 2015.

DA SILVA LEITE, Gabriel Carvalho; DE OLIVEIRA, Helbert Michel Pampolha. TRINDADE JÚNIOR, Saint-Clair Cordeiro da. **Vilas e cidades da Amazônia**: paisagens, memórias e pertencimentos. Belém: Paka-Tatu, 2021. 160 p. Novos Cadernos NAEA, v. 25, n. 2, 2022. Disponível em: <<https://periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/download/11194/9043>>. Acesso em: 8 jun. 2023

DA TRINDADE JÚNIOR, Saint-Clair Cordeiro. **Cidades na floresta**: os “grandes objetos” como expressões do meio técnico-científico informacional no espaço amazônico. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n. 51, p. 113-137, 2010. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/pdf/4056/405641273006.pdf>> Acesso em: 09 jun. 2023

DA TRINDADE JÚNIOR, Saint-Clair Cordeiro. Das “Cidades na Floresta” às “Cidades da Floresta”: Espaço, Ambiente e Urbanodiversidade na Amazônia Brasileira (Paper 321). Papers do NAEA, v. 22, n. 1, 2013. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.18542/papersnaea.v22i1.11281>> Acesso em: 15 jun. 2023.

DELVA LANDSCAPE ARCHITECTURE URBANISMO. **De Ceuvél**: Amsterdam. 2019. Disponível em: <https://delva.la/projecten/de-ceuvel/>. Acesso em: 11 out. 2023.

FASTOFSKI, Daniela Chiarello; GONZÁLEZ, Marco Aurélio Stumpf; KERN, Andrea Parisi. **Sustainability analysis of housing developments through the Brazilian environmental rating system**: Selo Casa Azul. Habitat International, v. 67, p. 44-53, 2017. Disponível em:<

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197397516305203>>. Acesso em: 20 ago 2023

FICHER, Sylvia; ACAYABA, Marlene Milan. **Arquitetura moderna brasileira**. Projeto, 1982.

FRANCISCHETT, M. N.; BIZ, A. C. **O Mapa Hipsométrico no Estudo dos Continentes**. Revista Signos Geográficos, v. 2, p. 1-25, 2020. Disponível em: <<https://revistas.ufg.br/signos/article/view/62428>>. Acesso em: 8 jun. 2023

GOOGLE STREET VIEW. Disponível em: <https://x.gd/o4cOc>. Acesso em: 14 out. 2023.

GOOGLE. Google Earth Pro. Disponível em: <https://www.google.com/earth/versions/#earth-pro>. Acesso em: 2023.

GOOGLE. Google Maps. Disponível em: <https://www.google.com/maps>. Acesso em: 2023.

HEIMBECKER, Vlória Pinheiro Cantanhede. **Narrativas de paisagem, argumentos de projeto: centralidade da Amazônia em textos e na prática da Arquitetura e Urbanismo no Brasil, de 1934 a 1989**. 2019. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. P. 357-265. Disponível em: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/102/102132/tde-03082020-161205/en.php>>. Acesso em: 10 out 2023

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Áreas de Aglomerados Subnormais**. Censo 2020. Disponível em: <<https://dadosgeociencias.ibge.gov.br/portal/apps/webappviewer/index.html?id=67c70e701c624c63a6f1754a8b8bce4a>>. Acesso em: 22 jul. 2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Censo 2010. Brasil, 2010.

KLAVERSMA, Enna et al. **Decentral drinking water and wastewater treatment at ‘De Ceuvel’ in Amsterdam**. 2016. Disponível em: <http://uest.ntua.gr/swws/proceedings/pdf/SWWS2016_Klaversma.pdf>. Acesso em: Acesso em: 11 out. de 2023

LABORATÓRIO VIRTUAL - FAU ITEC UFPA. 2011. Disponível em: <<https://fauufpa.org/2011/10/18/a-doquinha-ou-the-trach-place-antes-e-depois-do-porto/>>. Acesso em: 14 out. 2023

LARA, Ana Paula Mori Capuano. **Estudo comparativo das certificações ambientais Leed, Aqua-Hqe e Casa Azul Caixa: contribuições para a construção civil**. 2021. Dissertação de Mestrado. Universidade Brasil. p. 48-49. Disponível em: <<http://repositorioacademico.universidadebrasil.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/408>>. Acesso em: 15 nov. 2023

LAVANGA, Mariangela. **Creative industries, cultural quarters and urban development: the case studies of Rotterdam and Milan**. Urban Management in Europe, v. 2, p. 121-57, 2004.

LAVANGA, Mariangela; DROSNER, Martina. **Towards a new paradigm of the creative city or the same devil in disguise?** Culture-led urban (re) development and sustainability. Cultural Industries and the environmental crisis: New approaches for policy, p.

95-109, 2020. Disponível em: <https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-49384-4_8>. Acesso em: 15 mai. de 2023

LEÃO, Monique Bentes Machado Sardo et al. **Habitação em projetos de urbanização de assentamentos precários em Belém/PA**. In: XII Seminário Internacional de Investigación en Urbanismo, São Paulo-Lisboa, 2020. Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.5821/siiu.10051>> Acesso em: 22 nov. 2023.

LEÃO, Monique Bentes Machado Sardo. **Paisagem ribeirinha nas baixadas de Belém/PA: usos e apropriações na bacia da Estrada Nova**. Anais ENANPUR, v. 17, n. 1, 2017. Disponível em: <<http://anais.anpur.org.br/index.php/anaisenanpur/article/view/1723>> Acesso em: 22 nov. 2023.

LEIAJÁ. Maré alta inunda complexo do Ver-o-Peso, em Belém. 2019. Disponível em: <<https://m.leiaja.com/noticias/2019/03/20/mare-alta-inunda-complexo-do-ver-o-peso-em-belem/>>. Acesso em: 27 set. 2023

LENGEN, Johan Van. **Manual do Arquiteto Descalço**. SP: B4, 2014

LIMA, Luísa Amanda de Macêdo. **Um elo entre a arquitetura vernacular e a contemporaneidade: A incorporação de Culturas e Inteligências Construtivas Tradicionais**. 2021. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. p. 65 -120. Disponível em: <<https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/46472>>. Acesso em: 22 nov. 2023

LÚCIA ZAGURY TOURINHO, Helena. **Estrutura urbana de cidades médias amazônicas: análise considerando a articulação das escalas interurbana e intraurbana**. 2011. p. 211-278. Disponível em: <<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/3154>>. Acesso em: 22 nov. 2023.

MALARD, Maria Lucia. **As aparências em Arquitetura**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.

MENEZES, Tainá Marçal dos Santos et al. Referências ao projeto de arquitetura pelo tipo palafita amazônico na Vila da Barca (BELÉM-PA). 2015. Disponível em: <<https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/8620>>. Acesso em: 22 nov. 2023.

MENEZES, Tainá Marçal dos Santos; PERDIGÃO, Ana Klaudia de Almeida Viana. **A dimensão ribeirinha como referência de projeto de arquitetura para a Amazônia**. Disponível em: <<http://enanparq2020.s3.amazonaws.com/MT/21857.pdf>> Acesso em: 05 mai. 2023

MENEZES, Tainá Marçal dos Santos; PERDIGÃO, Ana Klaudia de Almeida Viana; PRATSCHKE, Anja. **O tipo palafita amazônico: contribuições ao processo de projeto de arquitetura**. Oculum Ensaios, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 237–254, 2015. DOI: 10.24220/2318-0919v12n2a2758. Disponível em: <https://seer.sis.puc-campinas.edu.br/oculum/article/view/2758>. Acesso em: 03 jul. 2023..

MIRANDA, Cybelle Salvador. TUTYIA, Dinah Reiko; CARVALHO, Ronaldo Nonato Ferreira Marques de. **Arquitetura amazônica: tradição, tradução e inovação**. 2021. p. 22-84. Disponível em: <<https://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1017>> . Acesso em: 22 nov. 2023

MÓDULO n.53 (1979, p. 60-67) apud Heimbecker (2019, p. 266). Disponível em: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/102/102132/tde-03082020-161205/pt-br.php>>. Acesso em: 25 nov. de 2023

MÓDULO n.53, Revista, Rio de Janeiro, março e abril de 1979

NEVES, Leticia de Oliveira; CARAM, R. **Arquitetura bioclimática e a obra de Severiano Porto**: Estratégias de ventilação natural, 2006. p. 45-187. Disponível em: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18141/tde-03012007-232857/pt-br.php>>. Acesso em: 10 out 2023

NORBERG-SCHULZ, C. **Existencia, espacio y arquitectura**. Barcelona: Ed. Blume, 1975. (Colecion Novos Camiños de la Arquitectura).

OLIVADESE, Rosamaria et al. **Towards energy citizenship for a just and inclusive transition**: Lessons learned on collaborative approach of positive energy districts from the EU Horizon2020 smart cities and communities projects. Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings, v. 65, n. 1, p. 20, 2021. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2504-3900/65/1/20>>. Acesso em: 11 jun. de 2023

OLIVEIRA, Alexandre Sousa Neves. **Potencialidades do uso do selo casa azul sob a ótica dos empreendedores**. 2021. p. 17-40. Disponível em <<https://locus.ufv.br/handle/123456789/28187>>. Acesso em: 08 jun. 2023

PAIXAO, R.; DE ALMEIDA VIANA PERDIGÃO, A. K. **A dimensão humana no processo de projeto**: análise de tipologias habitacionais em Belém-Pará. Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 129–145, 2021. DOI: 10.21680/2448-296X.2021v6n3ID24086. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/revprojetar/article/view/24086>. Acesso em: 22 nov. 2023.

PARÁ. Companhia Executiva de Habitação do Pará. Projeto de Trabalho Técnico Social do Projeto PAC Taboquinha. Belém: COHAB, 2007. Inédito.

PARALAMAS DO SUCESSO. Alagados. In: SELVAGEM. [S.l.]: EMI Records, 1986. 1 disco sonoro.

PARETI, Stefania et al. **Green energy and environmental sustainability on Vernacular Architecture**: The case of Ayllus of Atacama Desert and stilt houses of Chiloé. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing, 2022. p. 012003. Disponível em: <<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1094/1/012003/meta>>. Acesso em: 15 nov. 2023

PERDIGÃO, AKAV. **Considerações sobre o tipo e seu uso em projetos de arquitetura**. Arqtextos (SP), v. 114, 2009. Disponível em: <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/02.020/14>>. Acesso em: 27 nov 2023.

PERDIGÃO, Ana Klaudia de Almeida Viana; OLIVEIRA, Leonice Farias de. **Milton Monte e sua Arquitetura do Barracão**: análise da Residência Onda Amarela, Ilha do Mosqueiro (PA)”. III Seminário de Arquitetura Moderna na Amazônia. Belém: III SAMA, 2018.

PEREIRA, Marília Tanure Caram. **Certificações de sustentabilidade para edificações residenciais**: estudo comparativo entre LEED for Homes e certificação GBC Casa. 2019. 64

f. Monografia (Especialização em Produção e Gestão do Ambiente Construído) - Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019

PINHEIRO, A.; LIMA, J. J. F.; SÁ, M. E. R.; PARACAMPO, M. V. **A questão habitacional na Região Metropolitana de Belém.** In: CARDOSO, A. L. Habitação social nas metrópoles brasileiras: uma avaliação das políticas habitacionais em Belém, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo no final do século, Porto Alegre, ANTAC, 2007. 5, p. 151-193.

PONTE, Juliano Pamplona Ximenes. **Cidade e água no estuário guajarino.** City and water in Guajarino estuary, 2010

POSTAY, R.; KERN, A. P. **Contribuição do leed e selo casa azul + caixa para atingir os ods no brasil.** In: Encontro latino americano e europeu sobre edificações e comunidades sustentáveis, 4. 2021. Anais [...]. [S. l.], 2021. p. 1026–1039. Disponível em: <<https://eventos.antac.org.br/index.php/euroelecs/article/view/2579>. Acesso em: 22 nov. 2023>.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (2021). **Plataforma Agenda 2030.** Disponível em: <<http://www.agenda2030.com.br/sobre/>>. Acesso em: 20 ago 2023

REDE PARÁ. **Obra no Solar da Beira valoriza a história em cada detalhe.** 2020. Disponível em: <https://redepara.com.br/Noticia/213836/obra-no-solar-da-beira-valoriza-a-historia-em-cada-detalhe>. Acesso em: 14 nov. 2023.

RIBEIRO VICENTE, L.; DUARTE CARDOSO, A. C. **Tipologias espaciais da várzea amazônica:** estudo morfológico de assentamentos em Afuá (PA). Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 96–112, 2020. DOI: 10.21680/2448-296X.2020v5n3ID20390. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/revprojetar/article/view/20390>. Acesso em: 22 nov. 2023.

RODRIGUES, R.; ARAÚJO, Q.; CASTRO, R. **URBANIZAR AS BAIXADAS:** Um Balanço do PAC na Região Metropolitana de Belém. URBANIZAÇÃO DE FAVELAS NO BRASIL: um balanço preliminar do PAC. 2019. Primeira Edição Rio de Janeiro; Letra Capital.

RODRIGUES, Roberta Menezes et al. **Urbanização das baixadas de Belém-PA:** transformações do habitat ribeirinho no meio urbano. Anais ENANPUR, v. 15, n. 1, 2013. Disponível em: <<http://anais.anpur.org.br/index.php/anaisenanpur/article/view/261>>. Acesso em: 15 out. 2023.

ROEST, Kees et al. **Applicability of decentralized versus centralized drinking water production and wastewater treatment in an office park as example of a sustainable circular economy in Amsterdam, The Netherlands.** Procedia Environ. Sci. Eng. Manag, v. 3, p. 139-148, 2016. Disponível em: <https://www.procedia-esem.eu/pdf/issues/2016/no3/17_Roest_16.pdf>. Acesso em: 11 jun. de 2023

ROVO, Mirian Keiko Ito; OLIVEIRA, Beatriz Santos. **Por um regionalismo eco-eficiente:** a obra de Severiano Mário Portofino Amazonas. Arqtextos, São Paulo, v. 4, 2004.

SANTOS, Vanusa Carla Pereira. **A economia circular como uma alternativa para as cidades sustentáveis:** a gestão dos resíduos sólidos em Belém (PA) e RMB. 2022. Disponível

em: <<https://brsa.org.br/wp-content/uploads/wpcf7-submissions/6847/A-ECONOMIA1-CIRCULAR-E-AS-CIDADES-SUSTENT%C3%81VEIS-Vanusa-XX-ENABER-set-2022-artigo-identificado.pdf>>. Acesso em: 15 out. 2023.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP. **Estudo de delimitação da região metropolitana de Belém**. 2018. Disponível em: <https://www.sedop.pa.gov.br/sites/default/files/estudo_de_delimitacao_da_regiao_metropolitana_de_belem.pdf>. Acesso em: 8 jun. 2023

SOL-AR. Software SOL-AR. 2023.

SOUTO, R. D.; BATALHÃO, AC da S. **Indicadores aplicados ao Gerenciamento Costeiro Integrado sob a ótica dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas**. Gestão ambiental e sustentabilidade em áreas costeiras e marinhas: conceitos e práticas, v. 1, p. 109-130, 2020. Disponível em:<<https://x.gd/Lj838>>. Acesso em: 20 ago 2023

TOURINHO, H. L. Z.; LOPES, M. do S. B.; VIEIRA, M. R. S.; CABRAL, A. C. L. C. **City's Master Plan of Belém (PA) and Water Urban Rives**. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 10, p. e591101019159, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i10.19159. Disponível em: <<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/19159>>. Acesso em: 22 nov. 2023.

TRINDADE JR, Saint-Clair Cordeiro da; SILVA, Marcos Alexandre Pimentel da; AMARAL, Márcio Douglas Brito. **Das “janelas” as “portas” para os rios: compreendendo as cidades ribeirinhas na Amazônia**. In: TRINDADE JR, Saint-Clair Cordeiro da; TAVARES, Maria Goretti da Costa (org.). *Cidades Ribeirinhas na Amazônia: Mudanças e Permanências*. Belém, Editora da UFPA, 2008. p. 27-47.

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL - USGBC. LEED credit library. 2023. Disponível em: <<https://www.usgbc.org/credits>>. Acesso em: 28 set. 2023

UGREEN. AQUA-HQE: Certificação para Construir um Mundo Sustentável. Disponível em: <<https://www.ugreen.com.br/aqua-hqe-a-certificacao-que-constroi-um-mundo-sustentavel/>>. Acesso em: 13 out. 2023.

UNITED NATIONS – UN. Sustainable Development Goals kick off with start of new year. 2015. Disponível em: <<https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/12/sustainable-development-goals-kick-off-with-start-of-new-year/>>. Acesso em: 14 nov. 2023.

VANNUCCHI, Aldo. **Cultura Brasileira: O que é como se faz**. 3.ed. São Paulo: Lojasa, 2002, p. 20-25

VIDAL, Lux; SILVA, Aracy Lopes. **O sistema de objetos nas sociedades indígenas: arte e cultura material**. In: SILVA, Aracy Lopes da; GRUPIONI, Luis Donisete (orgs). *A temática indígena na escola*. Brasília: MEC/MARI/UNESCO, 1995. p. 369-402.

VIEIRA, Márcia Rafaela Souza et al. **Mapeamento de áreas de risco a inundações com imagens Alos Palsar: estudo de caso em Belém (PA)**. Acta Geográfica, v. 16, n. 40, 2022.

APÊNDICE A – Anteprojeto arquitetônico de conjunto habitacional sustentável

LEGENDA

- Coletora
- Arterial Principal (Requalificação)
- Arterial Secundária
- Ciclovia ou Ciclofaixa
- Terreno de implantação

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA- CCET ARQUITETURA E URBANISMO		PRANCHA: 01/10
PROJETO: CONJ. HABITACIONAL SOCIAL SUSTENTÁVEL	REVISÃO: R.01	
ORIENTADORA: DULA MARIA BENTO DE LIMA	ESCALA: INDICADA	
DISCENTE: FRACIANE DE NAZARÉ SOUSA OLIVEIRA	DATA: Novembro/2023	

PLANTA BAIXA DO CONJUNTO

ESCALA 1:500

LEGENDA

- 01 - Reservatório de água pluvial tratada
- 02 - Caixa d'água
- 03 - Tratamento de água pluvial
- 04 - Lixeiras para lixos recicláveis e não recicláveis
- 05 - Ciclofaixa
- 06 - Passarela pedestres com piso tátil
- 07 - Playground
- 08 - Bancos lúdicos de madeira reutilizada
- 09 - Espaço coberto com telhado de palha
- 10 - Bicletário compartilhado em espaço com cobertura de bambu
- 11 - Solo alagadiço
- 11 - Entrada com escada acessível

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA- CCET
ARQUITETURA E URBANISMO

PROJETO:
CONJ. HABITACIONAL SOCIAL SUSTENTÁVEL

ORIENTADORA:
DULA MARIA BENTO DE LIMA

DISCENTE:
FRACIANE DE NAZARÉ SOUSA OLIVEIRA

PRANCHA:
02/10

REVISÃO:
R.01

ESCALA:
INDICADA

DATA:
Novembro/2023

DET.01 - DETALHE DA VIA

ESCALA 1:75

PERFIL VIÁRIO

ESCALA 1:75

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA- CCET ARQUITETURA E URBANISMO		PRANCHA: 03/10
PROJETO: CONJ. HABITACIONAL SOCIAL SUSTENTÁVEL		REVISÃO: R.01
ORIENTADORA: DULA MARIA BENTO DE LIMA		ESCALA: INDICADA
DISCENTE: FRANCIANE DE NAZARÉ SOUSA OLIVEIRA		DATA: Novembro/2023

LAYOUT

ESCALA 1:50

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA- CCET
ARQUITETURA E URBANISMO

PROJETO:
CONJ. HABITACIONAL SOCIAL SUSTENTÁVEL

ORIENTADORA:
DULA MARIA BENTO DE LIMA

DISCENTE:
FRACIANE DE NAZARÉ SOUSA OLIVEIRA

PRANCHA:

04/10

REVISÃO:
R.01

ESCALA:
INDICADA

DATA:
Novembro/2023

PLANTA BAIXA

ESCALA 1:50

COD.	UN.	DIMENSÃO	MATERIAL	APLICAÇÃO
P1	02	1.20x2.10	Porta de abrir madeira-de-lei envernizada com porta lateral veneziana	Estar/jantar
P2	01	0.80x2.10	madeira-de-lei envernizada	Banheiro
P3	01	2.75x3.30	Porta veneziana camarão madeira-de-lei	Jardim de inverno
J1	06	1.20x1.00	Janela de abrir madeira-de-lei envernizada	Estar/jantar/quarto
J2	02	1.80x1.60	Janela veneziana de correr madeira-de-lei	Estar/quarto
J3	01	1.60x0.50	Balancim madeira envernizada e vidro	Cozinha
J4	01	0.60x0.50	Balancim madeira envernizada e vidro	Banheiro

LEGENDA DE REVESTIMENTOS

PISO	PAREDE	FORRO
1 - Cimento queimado	1 - Pintura acrílica semi-brilho na cor branco gelo	1 - Madeira-de-lei envernizada
2 - Madeira de demolição envernizada 20X120cm	2 - Tinta barrela	
3 - Lajota cerâmica 40X40cm branca	3 - Lajota cerâmica 40X40cm branca	
	4 - Taipa de Pilão	
	5 - Pintura acrílica semi-brilho na cor azul água	

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA- CCET
ARQUITETURA E URBANISMO

PROJETO:
CONJ. HABITACIONAL SOCIAL SUSTENTÁVEL

ORIENTADORA:
DULA MARIA BENTO DE LIMA

DISCENTE:
FRANCIANE DE NAZARÉ SOUSA OLIVEIRA

PRANCHA:
05/10

REVISÃO:
R.01

ESCALA:
INDICADA

DATA:
Novembro/2023

PLANTA DE COBERTURA

ESCALA 1:50

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA- CCET
ARQUITETURA E URBANISMO

PROJETO:
CONJ. HABITACIONAL SOCIAL SUSTENTÁVEL

ORIENTADORA:
DULA MARIA BENTO DE LIMA

DISCENTE:
FRACIANE DE NAZARÉ SOUSA OLIVEIRA

PRANCHA:
06/10

REVISÃO:
R.01

ESCALA:
INDICADA

DATA:
Novembro/2023

CORTE 01

ESCALA 1:50

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA- CCET
ARQUITETURA E URBANISMO

PROJETO:
CONJ. HABITACIONAL SOCIAL SUSTENTÁVEL

ORIENTADORA:
DULA MARIA BENTO DE LIMA

DISCENTE:
FRANCIANE DE NAZARÉ SOUSA OLIVEIRA

PRANCHA:

07/10

REVISÃO:
R.01

ESCALA:
INDICADA

DATA:
Novembro/2023

CORTE 02

ESCALA 1:50

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA- CCET
ARQUITETURA E URBANISMO

PROJETO:
CONJ. HABITACIONAL SOCIAL SUSTENTÁVEL

ORIENTADORA:
DULA MARIA BENTO DE LIMA

DISCENTE:
FRANCIANE DE NAZARÉ SOUSA OLIVEIRA

PRANCHA:

08/10

REVISÃO:
R.01

ESCALA:
INDICADA

DATA:
Novembro/2023

ELEVAÇÃO 01

ESCALA 1:50

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA- CCET ARQUITETURA E URBANISMO		PRANCHA: 09/10
PROJETO:	CONJ. HABITACIONAL SOCIAL SUSTENTÁVEL	REVISÃO: R.01
ORIENTADORA:	DULA MARIA BENTO DE LIMA	ESCALA: INDICADA
DISCENTE:	FRANCIANE DE NAZARÉ SOUSA OLIVEIRA	DATA: Novembro/2023

TELHA DE CAVACO DE MADEIRA l=28%

PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO
NA COR BRANCO GELO

ABERTURA PARA VENTILAÇÃO
CRUZADA DA COBERTURA COM BRISES
HORIZONTAIS MADEIRA-DE-LEI

JANELA DE ABRIR MADEIRA-DE-LEI
ENVERNIZADA E VIDRO ESP 4MM

CERCA EM BAMBU 10CM

PAREDE EM TAIPA DE PILÃO

PILAR DE MADEIRA E CONCRETO

PORTA DE GIRO MADEIRA-DE-LEI
ENVERNIZADA COM PORTA
LATERAL VIDRO INCOLOR

ELEVAÇÃO 02

ESCALA 1:50

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA- CCET
ARQUITETURA E URBANISMO

PROJETO:
CONJ. HABITACIONAL SOCIAL SUSTENTÁVEL

ORIENTADORA:
DULA MARIA BENTO DE LIMA

DISCENTE:
FRANCIANE DE NAZARÉ SOUSA OLIVEIRA

PRANCHA:

10/10

REVISÃO:
R.01

ESCALA:
INDICADA

DATA:
Novembro/2023